

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BENEMÉRITO
INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO
“GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA”

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE
CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE UN ALUMNO
DIAGNOSTICADO CON TEA

DOCUMENTO RECEPCIONAL EN LA MODALIDAD DE TESIS
DE INVESTIGACIÓN

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA

PRESENTA
DANNA AIZZA DÍAZ FERNÁNDEZ

PUEBLA, PUE., JULIO DE 2025

Educación
Secretaría de Educación Pública

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE**

La Subcomisión de Titulación de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO "GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA" emite el siguiente:

DICTAMEN

Nombre del Documento Recepcional: ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE UN ALUMNO DIAGNOSTICADO CON TEA

Modalidad de Titulación: Tesis de investigación

Elaborado por la alumna: DANNA AIZZA DIAZ FERNANDEZ

Asesorada por el Dr. LUIS RICARDO RAMOS HERNANDEZ
CÉDULA PROFESIONAL: 13219272

Bajo los criterios y orientaciones establecidos en la normatividad vigente, para la Licenciatura en Inclusión Educativa del Plan de Estudios 2018.

Considerando el contenido y forma del Documento Recepcional analizado, se dictamina su aprobación para dar continuidad al proceso de titulación.

ATENTAMENTE

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 18 de junio de 2025.

Asesor del Documento Recepcional

**Secretaría
de Educación**

Vo. Bo.

Presidente de la Subcomisión de Titulación

DR. LUIS RICARDO RAMOS HERNANDEZ CÉDULA PROFESIONAL: 13219272
MARÍA ELIZABETH LUNA SOLANO CÉDULA PROFESIONAL: 11778571

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección de Formación Docente
Benemérito Instituto Normal del Estado
"Gral. Juan Crisóstomo Bonilla"
Licenciatura en Inclusión Educativa
CCT: 21ENL0013U
Puebla, Pue.

Dedicatorias

Agradezco a Dios por su gran amor al guiarme y mantenerme firme.

Agradezco a mi familia por su resiliencia en cada etapa y por brindarme la mejor herencia.

Agradezco a mi asesor por ayudarme en todo momento y alentarme a seguir cuando sentía que no podía más.

ÍNDICE

Introducción.....	5
Capítulo I. El problema.....	9
1.1 Planteamiento del problema.....	12
1.3 Objetivos de investigación.....	14
Objetivo general.....	14
Objetivos específicos:.....	14
1.4 Supuesto de investigación.....	15
1.5 Justificación.....	15
Capítulo II. Marco contextual.....	18
2.1 Contexto familiar y escolar de "José".....	18
2.2 Entorno internacional sobre atención a la diversidad, inclusión y TEA.....	22
2.3 Atención en la modalidad de Educación Especial en México.....	24
Capítulo III. Marco Teórico.....	27
3.1 El Trastorno del Espectro Autista.....	27
3.2. Atención escolar de las Conductas disruptivas y TOD en el espectro autista.....	32
3.2.1. Las conductas disruptivas.....	34
3.2.2.Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD).....	35
Capítulo IV. Metodología de la investigación.....	39
4.1 Enfoque.....	39
4.2 Alcance.....	39
4.3 Diseño de investigación.....	39
4.4 Caso (población y muestra).....	40
4.5 Técnica.....	40
Capítulo V. Resultados.....	42
5.1 Observaciones por Danna Aizza Díaz Fernández.....	43
5.2 Informe de calificaciones e Informe General.....	44

5.3 <i>Análisis de las entrevistas a padre, madre y docente de grupo</i>	48
Capítulo VI. Conclusiones.....	52
Del columpio y la hamaca, las estrategias e involucramiento de la Mtra. Titular.....	53
REFERENCIAS.....	56
ANEXOS.....	60

Introducción

El presente estudio tiene como objetivo analizar y comprender la variabilidad y el impacto que tiene la integración de estrategias de trabajo colaborativo y de expresión en la reducción del comportamiento disruptivo de "José", con el fin de favorecer su desarrollo socioemocional y promover una inclusión escolar más efectiva.

Para ello, se ha adoptado la metodología de estudio de caso propuesta por Robert Stake en su libro “Investigación con estudio de casos” (Stake, 2020), la cual nos permite un acercamiento profundo y contextualizado al fenómeno en cuestión. Esta metodología se caracteriza por su enfoque cualitativo y su capacidad para explorar la complejidad de un caso particular, considerando tanto el contexto como las interacciones que influyen en el comportamiento del sujeto de estudio.

El estudio de caso resulta particularmente relevante en el ámbito educativo, ya que permite comprender las dinámicas individuales y sociales que inciden en el desarrollo y comportamiento de los estudiantes, especialmente en aquellos con necesidades educativas específicas. En este sentido, el caso seleccionado ofrece una oportunidad para entender las conductas disruptivas, considerando no solo las características individuales del alumno, sino también los factores ambientales, pedagógicos y relacionales que pueden estar contribuyendo a dichas conductas.

A través de esta investigación, se busca identificar estrategias y recomendaciones que puedan ser implementadas por los educadores y padres de familia para apoyar su desarrollo integral. El estudio se enmarca en un enfoque inclusivo, reconociendo la importancia de adaptar

las prácticas educativas a las necesidades específicas de cada estudiante, con el fin de ayudar a crear un ambiente de aprendizaje que fomente su bienestar académico y personal.

En la modalidad de la educación especial, la atención y el manejo de comportamientos disruptivos en alumnos como "José", un niño de 8 años, quien cursa el segundo grado de primaria y fue remitido por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), debido a los problemas de conducta que presentaba, "José" ha manifestado comportamientos disruptivos que dificultan su integración en el aula y su proceso de aprendizaje. Desde el primer grado, ha mostrado resistencia a ingresar al aula, autolesiones como golpearse contra el suelo y, en ocasiones, intentos de agresión hacia docentes y compañeros. Estas conductas, recurrentes y desafiantes, han llevado a la maestra de grupo Martha Nelly Flores Sánchez a implementar diversas estrategias, aunque con resultados variables.

Este estudio se centra en analizar el caso de "José" como un ejemplo representativo de los desafíos que casos como este se nos pueden presentar. A través de la observación y el análisis de su trayectoria escolar y familiar, así como de la relación con su docente, se busca comprender los factores que influyen en su desarrollo y proponer alternativas de trabajo para su inclusión y progreso académico. La implementación de enfoques colaborativos y expresivos por parte de la docente titular, como también la mía propia durante la práctica docente nos han permitido apreciar una vía prometedora para mejorar el comportamiento de "José", su interacción con el entorno y su bienestar emocional. Esto ha sucedido, por ejemplo, con el uso de pictogramas y la reorganización del entorno escolar por parte de la docente Martha Nelly. Este trabajo pretende explorar las herramientas que mejor funcionan en la práctica educativa, profundizar en el entorno

familiar y social de “José”, de manera que en conjunto se pueda ofrecer un panorama de entendimiento en su atención educativa.

En el Capítulo III se presenta el marco teórico que sustenta la investigación. dos ejes centrales fundamentales para comprender el caso en estudio: por un lado, se presenta una revisión general del Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de contextualizar las características principales que definen este neurodesarrollo atípico, particularmente en relación con la comunicación, la interacción social y los patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Por otro lado, se explora la atención escolar de las conductas disruptivas en niños con TEA, haciendo énfasis en cómo estas pueden estar vinculadas a factores como la sobrecarga sensorial, la dificultad para comunicarse o la ruptura de rutinas. Después se da paso a la revisión de la literatura sobre el Trastorno Opositor Desafiante (TOD), el cual puede coexistir con el TEA y manifestarse a través de comportamientos desafiantes, irritabilidad y resistencia al cumplimiento de normas.

Posteriormente, en el capítulo *Metodología* se da cuenta de la propuesta de enfoque, instrumentos y formas de analizar la información, con el fin de examinar el comportamiento de un estudiante que presentaba conductas disruptivas. Esta estrategia comprendió la realización de entrevistas con los padres del estudiante y con la docente titular, Martha Nelly, lo cual brindó información valiosa desde múltiples puntos de vista. Paralelamente, se utilizó una guía de observación estructurada para recopilar datos concretos sobre la frecuencia y la naturaleza de las conductas disruptivas antes y tras la aplicación de las intervenciones. Este recurso permitió realizar un seguimiento preciso y objetivo de las transformaciones a lo largo del proceso.

Más adelante, en el capítulo *Resultados* se llevó a cabo un análisis cualitativo de los documentos asociados al caso, empleando un sistema de codificación por colores. Este enfoque visual facilitó la identificación rápida de los aspectos más relevantes del caso. El color amarillo se usó para señalar aquellas áreas en las que se requirió mejorar, con verde se destacaron las estrategias que resultaron efectivas para promover la autonomía y el autocontrol del estudiante; el color rojo se utilizó para resaltar aquellos eventos o circunstancias que generaron crisis o momentos de alta tensión dentro del entorno escolar.

En el apartado *Conclusiones*, se hace un balance entre las principales áreas de mejora detectadas y los avances logrados. Se encontraron dificultades en la gestión de la frustración, escasa tolerancia al tiempo de espera durante actividades colectivas y cierta ambigüedad en cuanto a los límites y consecuencias establecidos. No obstante, también se identificaron prácticas que tuvieron un impacto positivo notable. Algunas de ellas incluyen la aplicación constante de refuerzos positivos, la introducción de rutinas visuales que ayudan al estudiante a anticipar y comprender mejor las actividades programadas, así como la incorporación de espacios específicos dedicados a la regulación emocional dentro de la jornada escolar.

Capítulo I. El problema

El estudio de caso, según Robert Stake (2020), es una metodología de investigación cualitativa que se centra en la exploración profunda y contextualizada de un caso particular, con el fin de comprender su complejidad y singularidad. Stake define el estudio de caso como un enfoque que busca captar la esencia de un fenómeno dentro de su contexto real, utilizando múltiples fuentes de información para construir una comprensión holística. A continuación, se detallan los aspectos clave de esta metodología aplicada al estudio de un alumno con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y conductas disruptivas en un CAM.

La elección de este caso se justifica por su relevancia y singularidad, ya que permite explorar las dinámicas específicas que influyen en el comportamiento del estudiante dentro de un CAM, un entorno diseñado para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Según Stake (*idem*), el caso debe ser intrínsecamente interesante y ofrecer oportunidades para el aprendizaje y la reflexión. De la misma manera, menciona sobre la importancia del estudio de estos fenómenos en su entorno natural, sin manipular variables y tomando en cuenta todas las partes y sus interrelaciones (Aguilar, 2024).

En este sentido, mi experiencia previa de contacto y convivencia con el alumno, desde las prácticas realizadas en el sexto semestre, me ha brindado un conocimiento amplio y significativo sobre su entorno, comportamientos y necesidades. Esta cercanía no solo enriquece la recolección e interpretación de la información, sino que también favorece una integración coherente entre el objetivo, la información y el enfoque metodológico, permitiendo un análisis más detallado, sensible y ajustado a la realidad particular del caso estudiado.

Dentro de su contexto escolar, en el CAM Yolot'si, el caso de "José", representa un desafío continuo tanto para los docentes como para la institución. El alumno, quien cursa el segundo grado de primaria y fue remitido por USAER debido a sus problemas de conducta, muestra una serie de comportamientos disruptivos que dificultan su integración en el aula y su proceso de aprendizaje. Desde el primer grado, el alumno ha manifestado conductas como resistirse a entrar al aula, autolesionarse golpeándose contra el suelo y, en algunos casos, intentar agredir a docentes y compañeros. Estas conductas han sido observadas de manera recurrente y han llevado a los docentes a aplicar diversas estrategias, las cuales no siempre han logrado los resultados esperados.

El análisis de datos en el estudio de caso según Stake (2020), es inductivo y se centra en la identificación de temas y patrones emergentes. Los datos recopilados se organizarán y categorizarán para identificar factores individuales, como las características del TEA, habilidades comunicativas e intereses; factores contextuales, como dinámicas del aula, relaciones con pares y docentes, y apoyo familiar; y estrategias de intervención existentes y su efectividad. El análisis se realizará de manera iterativa, contrastando constantemente los datos con las preguntas de investigación y el marco teórico. Para garantizar la validez y confiabilidad del estudio, se empleará la triangulación de fuentes y métodos, lo que implica contrastar la información obtenida a través de observaciones, entrevistas y documentos, con el fin de construir una visión coherente y multidimensional del caso.

Stake (2020), destaca la importancia de presentar el caso de manera narrativa y descriptiva, respetando su complejidad y singularidad. El reporte incluirá una descripción detallada del contexto, como el CAM, las características del aula y el perfil del alumno, un

análisis de las conductas disruptivas y los factores asociados, así como reflexiones y conclusiones derivadas del estudio, junto con recomendaciones para la práctica educativa. Se garantizará el consentimiento informado de los participantes, incluyendo familiares, docentes y personal del CAM, y se protegerá la identidad del alumno mediante el uso de seudónimos. Además, se asegurará que la investigación no interfiera negativamente en el bienestar del estudiante ni en su proceso educativo.

Dentro de la metodología se reconocen algunas de las limitaciones propias de un estudio de caso, como la dificultad para generalizar los resultados a otros contextos. Sin embargo, Stake (2020), argumenta que el valor de un estudio de caso radica en su capacidad para ofrecer “insights” profundos y contextualizados que pueden informar prácticas y políticas educativas.

Este método puede ser particularmente útil para abordar el caso de "José", un niño en el espectro autista (TEA) que presenta problemas de conducta, como frustración intensa, rabietas prolongadas y dificultades para interactuar con sus compañeros. A través del enfoque inductivo descrito por Stake (*idem*), se pueden identificar patrones específicos en las conductas de "José" y los factores que las desencadenan. Por ejemplo, al analizar factores individuales, se podrían explorar las características únicas de su TEA, como su nivel de tolerancia a la frustración, sus habilidades comunicativas y sus intereses especiales, que podrían estar influyendo en sus episodios que se pueden enmarcar como frustración y rabietas.

Al examinar los factores contextuales, se podría investigar cómo las dinámicas del aula, las interacciones con sus compañeros y docentes, y el apoyo familiar afectan su comportamiento. Por ejemplo, si "José" se siente sobrecargado por el ruido o la falta de estructura en el aula, esto podría explicar algunos de sus episodios de frustración. Además, la triangulación de fuentes

permitiría contrastar las observaciones directas de su comportamiento con las perspectivas de sus maestros y familiares, proporcionando una visión más completa y precisa de su situación.

1.1 Planteamiento del problema

Durante el primer año escolar, el enfoque principal de manejo de conducta fue a través de contención física y el condicionamiento, mediante estímulos preferidos del alumno, lo cual generaba una respuesta de calma momentánea, pero no solucionaba el problema a largo plazo.

En segundo grado, se observó una leve mejora con un cambio de docente. La docente Martha Nelly optó por evadir la contención directa, permitiendo que el propio alumno experimentara la consecuencia de su comportamiento autolesivo. Esta medida provocó que "José" dejara de autolesionarse de manera significativa, lo que evidencia la necesidad de observar el desarrollo de sus sesiones en la escuela, saber más de su historia escolar, revisar su expediente, etc. El manejo de estas conductas ha evolucionado a lo largo del tiempo. En un principio, se recurrió a la contención física y al uso de estímulos preferidos para calmar momentáneamente a "José". Sin embargo, estas medidas en apariencia no lograron cambios significativos. Este enfoque redujo significativamente las autolesiones, lo que sugiere la importancia de adaptar las estrategias a las necesidades individuales del estudiante.

Sin embargo, aún persiste la necesidad de indagar acerca de casos que nos arrojen luz sobre una posible integración social, la mejoría de la comunicación de "José", etc. El problema de esta investigación radica en indagar en la condición de "José", sus capacidades e historia escolar, así como en experiencias de trabajo de profesionales que tuvieron éxito en temas como la contención, la inclusión y el desarrollo con personas en situaciones similares, tanto en el diagnóstico de TEA, como en las conductas disruptivas, violencia y aislamiento, a los inicios de

la educación primaria. Es decir, se pretende conocer mejor el caso, para saber cómo ayudar a gestionar de forma efectiva el comportamiento de "José", de manera que pueda avanzar hacia el autocontrol, reduciendo la frecuencia y severidad de sus conductas disruptivas, como rabietas, agresiones físicas, etc. A partir de los meses en los que hemos convivido con el grupo de "José", con su maestra de grupo, Martha Nelly Flores Sánchez, así como con los compañeros, en su paso por 2° de primaria, nos permite entrar en profundidad en la experiencia, pero desde la posibilidad de la observación, como docente de apoyo asignada a la realización de prácticas profesionales en su grupo.

Esta investigación tiene como objetivos profundizar en el conocimiento de "José" en relación con su entorno escolar, evaluando su progreso y ofreciendo este conocimiento una base para trabajar mejor con él, aprendiendo de la experiencia y de la documentación que se realiza. El alumno fue remitido desde la escuela regular en primer año por parte de USAER, debido a su "mala conducta", así lo refiere la institución en la entrevista inicial y la evaluación psicopedagógica. Al iniciar el ciclo escolar de primer grado de primaria, los docentes que han trabajado con él, refieren que no mostraba interés por ingresar a la institución, por lo que se resistía a entrar y el padre o la madre reaccionaban de manera obligatoria a meterlo cargando. A partir de ese momento, se tiraba al suelo y el docente de grupo, lo llevaba a la fuerza o por medio de una bolsa que contenía revistas para condicionarlo dentro del aula, sin embargo, la mayoría de veces, el alumno se tiraba en el piso y se autolesionaba golpeando su cabeza contra el suelo, lo que el docente hacía era contenerlo, sin embargo, también salió lesionado. Al final, se puede decir que esta acción provenía de un berrinche y no de una crisis, ya que al momento de proporcionarle lo que a él le gusta, se tranquilizaba por completo.

Lo anterior se observó durante el primer período de prácticas en esta institución, el cual fue realizado en abril del 2023, aquí se tuvo el primer acercamiento con el grupo. Desde esta fecha, el alumno se encontraba cursando el primer año de primaria, el grupo estaba conformado por ocho alumnos, entre los cuales se observaron las siguientes condiciones, TEA y PCI respectivamente.

La pregunta de investigación es la siguiente:

¿Cuáles estrategias han utilizado los docentes y el equipo multidisciplinario para ayudar a "José" a regular sus conductas disruptivas y cuáles han resultado más efectivas?

Además, se responderá a las siguientes preguntas, correspondiente con el resto de los objetivos de investigación.

¿Qué factores presentes en la historia familiar de "José" han influido de manera favorable en su desarrollo personal y en su comportamiento escolar?

¿La literatura sobre el Trastorno Opositor Desafiante (TOD) corresponde o puede ser de utilidad en el caso de "José"?

1.3 Objetivos de investigación

Objetivo general

Identificar las estrategias más efectivas de docentes y equipo multidisciplinario del CAM para ayudar a regular los comportamientos disruptivos de "José", quien tiene un diagnóstico de TEA.

Objetivos específicos:

- Indagar en el entorno familiar de "José", para detectar aquellos factores que han influido positivamente en su condición.

- Contrastar con la literatura específica sobre el Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD) para realizar una valoración preliminar sobre la posible utilidad de este conocimiento para el caso de "José"..

1.4 Supuesto de investigación

El estudio de caso busca comprender en profundidad la trayectoria escolar, familiar y emocional de "José", un estudiante con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Dado que el objetivo general y los objetivos específicos están orientados a analizar factores que influyen en su desarrollo académico, social y emocional, un supuesto de investigación permitirá estructurar las preguntas clave y guiar el análisis hacia conclusiones significativas.

El desarrollo académico, social y emocional de "José", un estudiante con diagnóstico de TEA, está influenciado por factores relacionados con su trayectoria escolar, su relación con la docente de grupo, su entorno familiar y la información contenida en su expediente clínico, lo cual puede ser comprendido mediante un análisis integral que integre múltiples perspectivas.

1.5 Justificación

El presente estudio de caso tiene una doble importancia, ya que busca contribuir tanto al entendimiento integral de la condición de "José", un estudiante con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), como a mi formación profesional como próxima licenciada en inclusión educativa. El TEA es una condición del neurodesarrollo que afecta de manera única a cada individuo, manifestándose en áreas como la comunicación, la interacción social y los patrones de comportamiento. En el contexto escolar, los estudiantes con TEA enfrentan desafíos significativos que requieren atención personalizada y estrategias pedagógicas adaptadas a sus necesidades específicas. Sin embargo, la falta de comprensión profunda sobre cómo interactúan

factores académicos, familiares y emocionales en su desarrollo puede limitar la efectividad de las intervenciones educativas.

Esta tesis de investigación dispone a analizar la trayectoria escolar, familiar y emocional de "José" desde una perspectiva integral, tomando en cuenta su expediente escolar, la relación con su docente de grupo y el entorno familiar. Este enfoque permite identificar no solo los retos que enfrenta "José", sino también las fortalezas y recursos disponibles para apoyar su crecimiento académico, social y emocional. Al profundizar en su caso, se busca generar reflexiones y aprendizajes que puedan ser útiles para mejorar las prácticas educativas en contextos de inclusión, tanto para "José" como para otros estudiantes en situaciones similares. Además, esta investigación puede servir para invitar a conocer mejor y abordar desde un enfoque multidimensional la atención a estudiantes con TEA, reconociendo que su desarrollo no depende únicamente de factores escolares, sino también de la interacción entre la escuela, la familia y los servicios de salud.

Por otro lado, como próxima licenciada en inclusión educativa, esta investigación representa una oportunidad crucial para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante mi formación académica en un contexto real y desafiante. El Centro de Atención Múltiple Yolot'si en la ciudad de Puebla, donde realicé mi práctica profesional, me ha permitido interactuar directamente con estudiantes con diversas discapacidades, incluyendo aquellos con TEA. Este contacto directo ha sido fundamental para reconocer la complejidad de las necesidades educativas especiales y la importancia de analizar estrategias inclusivas que respondan a estas necesidades. Mediante este estudio de caso, busco también desarrollar competencias clave para mi futuro profesional, como la capacidad de analizar información cualitativa y cuantitativa

proveniente de múltiples fuentes, la habilidad para identificar factores que influyen en el desarrollo integral de los estudiantes con TEA, y la sensibilidad para trabajar de manera colaborativa con familias, docentes y otros profesionales involucrados en la atención de estos estudiantes.

Esta tesis de investigación busca contribuir al campo de la inclusión educativa, mediante hallazgos derivados de este análisis, compartir estrategias pedagógicas efectivas para estudiantes con TEA que presentan conductas disruptivas y autolesiones. Sabemos que es importante sensibilizar a docentes, familias y comunidades sobre la importancia de un enfoque integral en la atención a estudiantes con discapacidad, y enriquecer lo que se sabe sobre la experiencia escolar y familiar de estudiantes con TEA en contextos de educación especial como el CAM Yolot'si. En México enfrentamos desafíos significativos para garantizar la inclusión plena de estudiantes con necesidades educativas específicas, por lo que consideramos positivo mejorar la comprensión de la condición.

Capítulo II. Marco contextual

2.1 Contexto familiar y escolar de "José"

La familia del alumno "José" está conformada por seis integrantes: su padre J. N. N. de 40 años de edad, con escolaridad secundaria y empleado como principal proveedor económico; su madre E. N. N. de 38 años, con estudios de bachillerato, dedicada a las labores del hogar; sus dos hermanos "Enrique", de 18 años, estudiante de tercer grado de bachillerato, y "Daniel", de 6 años, quien cursa primero de primaria. Los padres de "José" tienen 19 años viviendo en unión libre, actualmente, la relación entre ambos es regular y aunque las decisiones del hogar son tomadas principalmente por la madre, cuenta con el apoyo del padre. El vínculo entre los hermanos no es armónico; "José" presenta una relación conflictiva con su hermano "Daniel", a quien en ocasiones le pega

La familia reside en un departamento en renta dentro de una vecindad ubicada en una zona urbana. La vivienda cuenta con cocina, sala-comedor, una recámara compartida por "José" y sus padres, un baño completo y un patio de uso común. Las condiciones del inmueble son modestas, con espacios reducidos. El entorno cuenta con servicios básicos (agua potable, electricidad, alcantarillado, alumbrado público y recolección de basura), así como con escuelas cercanas, pequeños parques recreativos y tiendas de autoservicio. No mantienen relaciones cercanas con sus vecinos, aunque en ocasiones conviven con otros familiares.

En cuanto a la rutina diaria, "José" se despierta a las 7:00 a.m., desayuna con su madre y hermanos, después de la escuela realiza siesta de aproximadamente 40 minutos, hace tareas de 6:00 a 7:00 p.m., y ve televisión por hora y media. En sus momentos libres, suele jugar con

carros, etiquetas y productos, ver televisión, subir a la azotea o mirarse en el espejo. Tiene conductas repetitivas como aleteo y giros frecuentes, además de episodios de autoagresión al alterarse, los cuales son contenidos por la madre. Sus responsabilidades en casa son limitadas, consistiendo en recoger sus zapatos y cumplir con las tareas escolares. A pesar de las dificultades. "José" es querido y aceptado por los miembros de la familia.

La escuela de "José" es el CAM Yolot'si, ubicado en calle 30 Sur esquina con 13 oriente, Colonia Dos de Abril, Heroica Puebla de Zaragoza. La institución se encuentra dentro de una zona urbana que cuenta con todos los servicios públicos básicos, también es importante mencionar que debido a su ubicación el área es muy transitada y debido a esto los docentes anticipan los horarios y espacios destinados al trabajo fuera del aula, utilizando recursos como agendas visuales, con el fin de reducir la sensibilidad auditiva en los estudiantes con TEA. La mayoría de los alumnos residen en zonas aledañas y aun fuera del estado, lo cual ha provocado distintas situaciones que afectan a los alumnos. Asimismo, esto llega a producir una falta de conocimiento por parte de cada docente con los alumnos y padres que se encuentran en la institución.

En cuanto al contexto institucional, la escuela tiene 50 alumnos y 7 docentes frente a grupo. Cada grupo tiene su propio docente, excepto en el nivel preescolar; están juntos cuarto y quinto, en modo multigrado. La institución cuenta con un equipo multidisciplinario en todas sus áreas, las cuales se encuentran operando de manera permanente en el centro (psicología, lenguaje, medicina, trabajo social), así como un terapeuta físico, un docente de educación física, un docente de taller de cocina y un docente de taller de computación.

Cada integrante del equipo multidisciplinario cuenta con un área personal designada, sin embargo, para el docente de educación física es complicado realizar sus actividades, ya que el patio es un espacio corto y delimitado, los alumnos tienden solo a caminar o dar vueltas al patio central, ya que también es el único lugar que tienen para salir a receso.

En el grupo de 2° de primaria, dado su edad cronológica entre 6 y 8 años, los estudiantes están en proceso de adaptación al entorno escolar, a pesar de que uno de los 8 alumnos que integran el grupo viene del preescolar que se encuentra en la institución y ya ha tenido acercamiento dentro de la escuela, con los docentes y los compañeros. En este alumno se puede observar un amplio nivel de socialización en comparación con el resto.

De acuerdo a los alumnos que están inscritos, 4 de ellos tienen un diagnóstico de TEA, y tres respectivamente con retraso global del desarrollo, retraso del neurodesarrollo, crisis paroxísticas y parálisis cerebral infantil.

El aula es un poco reducida en cuanto al espacio por lo que los alumnos no se pueden mover de manera fácil hacia otros espacios, también considero que el exceso de materiales crea un ruido visual para los alumnos. Las mesas y sillas que se encuentran son muy pequeñas, sin embargo, el aula si cuenta con una buena ventilación y entrada de luz. Cabe recalcar que, debido a la ubicación, muchas veces el tránsito y ruido externo provoca una distracción para los alumnos.

El período inicial de observación y ayudantía constó de 3 semanas, en las que se observó a "José" un total de 5 días, ya que debido a situaciones de salud y también por motivo de organización, "José" faltó el resto de las semanas. En estos cinco días, solo ingresó al aula de la

misma manera ya antes mencionada, el docente fue golpeado y mordido en varias ocasiones. Cabe mencionar que durante dos episodios, el alumno intentó agredir a uno de sus compañeros.

"José" buscaba la manera de provocar algún sonido para llamar la atención del docente, por lo que si no eran suficientes los golpes de su cabeza contra el piso, se acercaba a la puerta y comenzaba a patearla. Al pasar a segundo grado, el grupo cambió de docente, donde en las primeras semanas, el alumno presentaba la misma actitud, sin embargo, la docente de grupo trata de evadir esas situaciones al dejarlo golpearse. La docente refiere que el alumno percibía el dolor, así que al no contenerlo, ya no se autolesiona. Al principio, la madre de familia se mostraba preocupada, ya que en varias ocasiones, el alumno si llegó a golpearse muy fuerte, sin embargo, después de una semana, dejó de hacerlo. También la docente menciona que la organización del aula anterior, se encontraba con demasiado ruido visual lo que no permitía un ambiente relajado para los alumnos, o un aula a la cual les gustara ingresar.

La docente frente a grupo estaba al frente del área de lenguaje, pero por falta de personal tuvo que cubrir el grupo de primero, ahora segundo. Al principio, el grupo fue fusionado con los alumnos de nuevo ingreso, quienes lograron adaptarse en su mayoría, sin embargo, dos de los alumnos de segundo grado no lo percibieron de la mejor manera y esto provocaba algunas situaciones de crisis en ellos. La docente comenta que el grupo estaba conformado por diez alumnos, de los cuales asistían regularmente entre seis y ocho por día. Ella realizó distintos cambios, entre los cuales fueron, la eliminación de material innecesario, el cambio de mobiliario (sillas y mesas), la colocación de un columpio sensorial. Así como también el uso de sillones moldeables (*puffs*) y tapetes.

2.2 Entorno internacional sobre atención a la diversidad, inclusión y TEA

La atención a la diversidad y la inclusión educativa han sido temas centrales en la agenda internacional, con especial énfasis en los estudiantes con TEA y aquellos que presentan conductas disruptivas. Diversas organizaciones y marcos normativos han promovido el derecho a la educación inclusiva, garantizando estrategias y metodologías que faciliten la participación de todos los estudiantes en igualdad de condiciones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la inclusión educativa a nivel global. En la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) se estableció que "las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras". Este principio refuerza la necesidad de adaptar los entornos educativos para responder a la diversidad.

La UNESCO también ha enfatizado la importancia del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como enfoques pedagógicos efectivos para la inclusión de estudiantes con TEA y aquellos con conductas disruptivas. En este contexto, se reconoce la necesidad de proporcionar recursos adecuados, formación docente y un ambiente escolar flexible para atender sus necesidades (UNESCO, 2020).

La educación para la paz se presenta como un enfoque fundamental para fomentar la convivencia armónica en las escuelas, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos (Zurbano Díaz, 1998, p.21). En un mundo cada vez más interconectado y diverso, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de contribuir a sociedades más justas y equitativas. La educación para la paz

no se limita a la ausencia de violencia, sino que busca construir una cultura de diálogo, cooperación y comprensión mutua.

En el contexto escolar, la educación para la paz se traduce en la creación de un marco de convivencia que integra principios y prácticas orientadas a prevenir y gestionar conflictos de manera constructiva. Este marco incluye la promoción de habilidades socioemocionales, como la escucha activa, la empatía y la gestión de emociones, que permiten a los estudiantes relacionarse de manera positiva con sus pares. Además, se fomenta el desarrollo de competencias para la resolución de conflictos, enseñando a los alumnos a identificar problemas, analizar sus causas y buscar soluciones colaborativas.

Un aspecto clave de la educación para la paz es su enfoque preventivo (Valencia et al, 2008), en lugar de esperar a que surjan conflictos para actuar, las escuelas pueden implementar programas y actividades que promuevan la inclusión, el respeto a la diversidad y la participación activa de los estudiantes. Por ejemplo, iniciativas como los círculos de diálogo, las asambleas escolares y los proyectos comunitarios permiten a los alumnos expresar sus opiniones, escuchar a los demás y trabajar juntos hacia objetivos comunes. Estas prácticas no solo fortalecen el tejido social de la escuela, sino que también generan confianza en los estudiantes para ser agentes de cambio en sus comunidades.

La educación para la paz también requiere un compromiso por parte de todos los actores educativos, incluyendo docentes, directivos y familias. La formación docente en metodologías participativas y enfoques restaurativos puede ayudar a crear un ambiente escolar seguro, también la colaboración con las familias y la comunidad permite construir redes de apoyo que refuercen los valores de la paz y la convivencia.

2.3 Atención en la modalidad de Educación Especial en México

La Ley General de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo establecen un marco normativo y estratégico que promueve la atención a la diversidad en el sistema educativo, incluyendo a estudiantes en el espectro autista y aquellos con conductas disruptivas. La Ley General de Educación, en su enfoque inclusivo, garantiza el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o necesidades específicas. Esto implica la implementación de adaptaciones curriculares, la formación docente en enfoques pedagógicos inclusivos y la provisión de recursos especializados para atender a poblaciones como el alumnado con autismo. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo refuerza estos principios al priorizar la equidad y la inclusión como pilares fundamentales de la política educativa. A través de programas y estrategias entre niveles y sectores, se busca no solo prevenir y atender las conductas disruptivas mediante enfoques médicos o de atención psicológica únicamente, sino también fomentar entornos escolares seguros y acogedores para todos los estudiantes. Juntos, estos instrumentos normativos y de planeación sientan las bases para un sistema educativo que reconoce, valora y responde a la diversidad, asegurando que ningún estudiante quede atrás.

La Ley General de Educación (2021) establece que "el Estado garantizará la educación inclusiva en todos los niveles" y reconoce el derecho de los estudiantes con discapacidad a recibir una educación de calidad con ajustes razonables y apoyos específicos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 refuerza la política de inclusión educativa a través de programas de capacitación docente y la mejora de infraestructura.

México ha adoptado diversos marcos normativos y programas para garantizar la inclusión de estudiantes con TEA y conductas disruptivas en el sistema educativo. La Ley General de Educación (2021) y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establecen la inclusión como

principio rector de la educación pública. Según la revista Iberoamericana de Ciencias, en su artículo “La Inclusión Educativa en México”, menciona que la inclusión educativa busca adaptar el sistema educativo a la diversidad presente en el entorno escolar, garantizando la participación de todos los estudiantes (Niembro et al, 2021). Para ello, es fundamental el compromiso de las autoridades en reconocerla como un derecho humano y en promover su implementación. Cada Estado tiene la responsabilidad de asegurar este derecho a las personas con discapacidad y, posteriormente, de capacitar a docentes y familias para comprender que todas las personas, independientemente de su condición, tienen la capacidad de aprender. Esto nos permite diferenciar entre inclusión educativa y educación inclusiva. La educación inclusiva no solo implica la enseñanza y el aprendizaje dentro del sistema escolar, sino también la construcción de una sociedad que valore y respete la diversidad. Su propósito es erradicar el *capacitismo*, promoviendo el reconocimiento de los derechos y la participación plena de todas las personas, independientemente de las condiciones que puedan representar desafíos en los ámbitos social, escolar o cultural que la población construye (González y Gándara, 2010)

Dentro de este ámbito podemos encontrar diferentes tipos de Inclusión Educativa, como lo es la Integración educativa la cual busca reconocer a los alumnos con necesidades educativas especiales, como individuos limitados en sus capacidades de aprendizaje, por lo tanto el currículum se adapta a los alumnos, y se “busque proporcionar una educación de calidad a los alumnos que presentan Necesidades Educativas Específicas (NEE).

El modelo de educación especial en México ha transitado hacia un enfoque inclusivo en el que los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) desempeñan un papel clave en la atención de estudiantes con TEA. Michelle García Winner ha desarrollado la metodología del "pensamiento social", que ha sido

adaptada en algunas estrategias en México para favorecer la integración de estudiantes con TEA en aulas regulares (García Winner, 2010). Este enfoque se centra en enseñar a las personas a comprender y navegar las complejidades del mundo social, más allá de simplemente aprender reglas o comportamientos específicos. En lugar de centrarse en "qué hacer" en situaciones sociales, se enfoca en "por qué" ciertas acciones o comportamientos son apropiados o inapropiados en diferentes contextos. Por ejemplo, el enfoque utiliza estrategias prácticas y herramientas visuales para enseñar conceptos abstractos como la metáfora del "filtro cerebral", que ayuda a los niños a entender la importancia de pensar antes de hablar; o la representación de "el tamaño del problema" para enseñar a los niños a ajustar su reacción en consecuencia a una dificultad, para evitar respuestas desproporcionadas.

Fig. 1. "José" trabajando con un álbum

Capítulo III. Marco Teórico

3.1 El Trastorno del Espectro Autista

El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por la presencia de alteraciones en tres grandes áreas: en la interacción social, en la comunicación y en la flexibilidad conductual, cognitiva y de intereses (Tabuenca, 2016). El autismo es un trastorno muy diverso por la variedad de “síntomas” y por los múltiples grados de afectación que presentan los sujetos; aunque en todas las personas autistas se observan alteraciones en las tres áreas antes mencionadas, cada uno es completamente diferente a los demás en cuanto al nivel de gravedad, por ésta razón se ha establecido el concepto de “espectro autista” (Vázquez, M, 2013).

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompaña a la persona durante toda su vida y afecta, principalmente, a la comunicación e interacción social y a la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento y razonamiento. El TEA es una condición genética, aunque hasta el momento no se ha descubierto un único gen directamente vinculado con el autismo, sino que es el resultado de múltiples mutaciones en interacción con el ambiente. La ciencia considera aspectos genéticos y neuroendocrinos están implicados en el TEA (Oviedo et al, 2015) y los factores ambientales contribuyen en buena medida al desarrollo y evolución de la condición.

En la definición actual del Trastorno del Espectro Autista se incluye un conjunto de trastornos que tienen en común una alteración en las áreas de interacción social, comunicación y comportamiento e intereses. En todos los casos se presentan dificultades a la hora de comunicarse e interactuar con los demás, falta de interés en ser ayudados y falta de habilidad

para iniciar conversaciones y juegos con otros niños o participar en ellos. Por eso, tienen tendencia a jugar en solitario, por lo que suelen tener problemas para formar y mantener amistades. También, tienen la comunicación verbal y no verbal alterada, por lo que sufren retrasos en el habla, problemas para iniciar y mantener conversaciones, usan un lenguaje estereotipado y sencillo, no entienden las ironías y no perciben la intención del tono de la voz o ciertos gestos. Por otra parte, se caracterizan por tener conductas e intereses limitados y repetitivos, por eso, necesitan las rutinas en su día a día y tienen problemas a para afrontar cambios (Fajardo, Álvarez y Zambrano, 2021); presentan inusuales formas de pensar, aprender, prestar atención, comportarse, interactuar o moverse. También, se caracterizan por la respuesta inusual a ciertos estímulos y la percepción selectiva de determinados sonidos, por ejemplo, pueden tener dificultades a la hora de responder a voces humanas o a su nombre, pero son sensibles a algunos sonidos que pueden ser suaves para el resto. Esto sucede, también, con otros estímulos sensoriales (Batalla Sorribes, 2022)

El TEA no tiene ningún rasgo físico y diferenciador, solo se manifiesta en las competencias cognitivas y en el comportamiento. Por eso, cada persona con TEA es diferente y tiene sus propias capacidades, necesidades e intereses. Por ejemplo, mientras que algunas pueden tener conversaciones con una gran destreza otros no pueden expresarse verbalmente. Algunas personas pueden vivir con poco o nada de ayuda mientras que otras son dependientes en muchos aspectos de su vida. Además, el TEA frecuentemente está asociado a la presencia de déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, también puede darse el fenómeno de la “doble excepcionalidad” donde coexisten el TEA y las Altas Capacidades (Conejeros Solar, et al, 2018). Algunos niños pueden destacarse por tener habilidades especiales en áreas como la memoria, el cálculo, las matemáticas, la música o el arte. Por otro lado, aunque las características nucleares

del TEA son específicas, a veces aparecen junto a otras condiciones como la discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje o problemas de salud mental (DSM V, 2013).

A continuación presentamos una tabla con los 5 grandes subtipos del Trastorno del Espectro Autista incluidos en el manual DSM V.

5 subtipos de TEA según el DSM V	
Autismo	Es un trastorno que suele manifestarse durante los 3 primeros años de vida. Algunas señales son la nula o escasa comunicación verbal, poca interacción y sociabilidad, conductas e intereses repetitivos y escasos, falta de reconocimiento de las emociones propias y de los demás, falta de interés en identificar objetos y llamar la atención de los padres y la respuesta inusual a ciertos estímulos.
Síndrome de Rett	Trastorno grave del neurodesarrollo que se presenta casi exclusivamente en niñas y conduce a una discapacidad grave. Tiene carácter regresivo, es decir, las personas sufren un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta con alteraciones de la comunicación, la cognición y la motricidad. Un aspecto muy característico son los movimientos repetitivos y constantes de las manos.
Síndrome de Asperger	Es el tipo de trastorno del espectro autista más difícil y tardío de diagnosticar. Se caracteriza por presentar dificultades en las habilidades sociales y en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, no entender las ironías ni el doble sentido del lenguaje particularidades en sus comportamientos, poca coordinación psicomotriz, inflexibilidad de pensamiento, resistencia al cambio y la obsesión con ciertos temas e intereses concretos y repetidos. Suelen ser muy buenos en las habilidades de memoria y en matemáticas y ciencia. Algunos casos no son diagnosticados y son considerados rasgos de personalidad raros o excéntricos.
Trastorno desintegrado Infantil (S. de Heller)	Es una condición rara caracterizada por una aparición tardía ya que los síntomas suelen aparecer entre los 2 y los 10 años. Afecta a las mismas áreas que el resto de tipos pero se diferencia por su carácter regresivo, es decir el niño es capaz de comunicarse al nivel de la edad a la que pertenece pero poco a poco empieza a perder estas adquisiciones.
Trastorno generalizado no especificado	Engloba los casos en los que los síntomas clínicos son demasiado heterogéneos como para ser incluidos en algunos de los otros tipos. También tienen trastornos de interacción social, comunicación y comportamientos e intereses.

Tabla 1. Elaboración propia a partir del DSM V (APA, 2013).

Por otro lado, hay varios grados de TEA según la gravedad y la ayuda que necesita (American Psychiatric Association, 2014 y DSM V, 2013): Grado 1, leve: necesita ayuda. En la comunicación social, sin ayuda presenta alteraciones y deficiencias, como a la hora de iniciar una conversación, y en los comportamientos restringidos o repetitivos, tiene una interferencia significativa en, al menos, un contexto. Grado 2, moderado: necesita ayuda notable. En la comunicación social, presenta déficit notable con limitada iniciación de la conversación y respuestas reducidas o atípicas, incluso con ayuda, y en los comportamientos restringidos o repetitivos, presenta una interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y cambio de foco. Grado 3, severo: necesita ayuda muy notable. Tiene mínima comunicación social y en cuanto a los comportamientos restringidos o repetitivos, gran inflexibilidad y notables dificultades de cambio y foco de atención.

En el ámbito educativo contemporáneo, dos de los desafíos más urgentes son la atención a las conductas disruptivas, como la violencia escolar, y la inclusión efectiva del alumnado en el espectro autista. Ambos fenómenos, aunque distintos en su naturaleza, comparten la necesidad de enfoques multidisciplinares y adaptados a las necesidades específicas del alumnado y del contexto de México. Este texto explora las estrategias y políticas implementadas en diferentes contextos globales para abordar estos desafíos, destacando experiencias de éxito de las que se puede aprender.

Las conductas disruptivas en el ámbito escolar, entre las que se incluye la violencia escolar, representan un problema significativo que afecta no solo el clima educativo, sino también el bienestar emocional y social de los estudiantes. La violencia escolar puede manifestarse de diversas formas, como acoso, agresiones físicas o verbales, y exclusión social (Ortega y Del Rey, 2003). Estas conductas suelen ser el resultado de una combinación de

factores individuales, familiares y sociales. Por ejemplo, problemas emocionales no atendidos, entornos familiares disfuncionales o contextos sociales marcados por la desigualdad y la exclusión pueden contribuir a su aparición. Sabemos que el entorno escolar desempeña un papel crucial; entre otras, por la falta de normas claras, la ausencia de programas de prevención y carencias en la formación continua pueden incrementar el problema.

A nivel global, se han implementado diversas estrategias para abordar la violencia escolar. En Finlandia, el programa KIVA ha demostrado ser efectivo al reducir el acoso escolar mediante la creación de conciencia y la participación activa de los estudiantes (Mäkelä y Catalán, 2018). En países como Canadá y Australia, se han desarrollado intervenciones psicoeducativas que fomentan habilidades socioemocionales y la resolución pacífica de conflictos (Valero y Plaja Viñas, 2017). En América Latina, naciones como Chile han establecido marcos legales y protocolos de actuación para prevenir y responder al acoso escolar (Mellado y Méndez-Bustos, 2021). Estas iniciativas reflejan la importancia de abordar el problema desde un enfoque integral que combine prevención, intervención y políticas públicas.

Por otro lado, la atención al alumnado en el espectro autista representa otro desafío crucial para los sistemas educativos en todo el mundo. Los estudiantes en el espectro autista suelen presentar dificultades en la comunicación, la interacción social y la flexibilidad cognitiva, lo que requiere adaptaciones curriculares, entornos estructurados y apoyo especializado (Berenguer Forner et al, 2016). En países como Italia, se ha promovido un modelo de inclusión total, donde los estudiantes con autismo son integrados en aulas regulares con apoyos personalizados. En contraste, en Estados Unidos, existen escuelas y programas especializados que combinan educación con terapias como el Análisis Conductual Aplicado (ABA, en inglés) (Colombo, 2018). Además, el uso de tecnología de asistencia, como aplicaciones de comunicación

alternativa y aumentativa (CAA) (Enderby et al, 2013), ha demostrado ser una herramienta valiosa en países como Reino Unido para facilitar el aprendizaje y la comunicación.

Sin embargo, a pesar de los avances significativos, persisten desafíos globales en la atención al alumnado en el espectro autista. La falta de formación docente, los recursos insuficientes y la estigmatización social son barreras comunes en muchas regiones. En áreas como África y partes de Asia, el acceso a diagnósticos tempranos y apoyo especializado es limitado, lo que dificulta la implementación de estrategias efectivas. Estos desafíos subrayan la necesidad de incrementar los recursos destinados a la educación inclusiva y promover la sensibilización y capacitación de todos los actores educativos.

En algunos casos, existe una intersección entre las conductas disruptivas y el espectro autista. Los estudiantes en el espectro autista pueden presentar comportamientos disruptivos debido a dificultades en la comunicación o la regulación emocional. Por ejemplo, Tureck, Matson, May y Turying (2012) encontraron que niños con TEA exhibieron un mayor número de conductas de externalización y rabietas que los niños sin TEA, por lo que consideramos importante diferenciar entre conductas disruptivas intencionales y aquellas derivadas de necesidades no atendidas. Estrategias como el diseño universal para el aprendizaje (DUA) y la colaboración entre profesionales de educación y salud mental son esenciales para abordar estas situaciones de manera efectiva.

3.2. Atención escolar de las Conductas disruptivas y TOD en el espectro autista

En el ámbito educativo contemporáneo, la educación inclusiva busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, tengan acceso a oportunidades de aprendizaje significativas y equitativas. En el caso de los alumnos en el

espectro autista (TEA), se requiere de una adaptación dentro del salón de clases, en las actitudes de las y los docentes, sus métodos de enseñanza y los recursos disponibles para responder a sus necesidades específicas; puesto que la inclusión no se limita únicamente a la presencia física en el aula, sino que requiere un enfoque integral que promueva la participación activa, el desarrollo social y el bienestar emocional de estos estudiantes.

Uno de los pilares fundamentales para lograr una inclusión efectiva es la formación y sensibilización del personal educativo (Narváez Intriago y Lara Lara, 2021); autoridades, docentes y el personal de apoyo deben contar con herramientas pedagógicas y estrategias específicas que les permitan comprender las particularidades del TEA, como las dificultades en la comunicación, la interacción social y los patrones de comportamiento. Además, es esencial fomentar un clima escolar de respeto y empatía, donde la diversidad sea valorada y no estigmatizada. La colaboración entre profesionales de la educación, familias y especialistas en el ámbito del autismo es clave para diseñar planes educativos individualizados que respondan a las fortalezas y desafíos de cada alumno.

Por otro lado, la utilización de recursos tecnológicos y metodologías innovadoras puede ser de gran utilidad para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con TEA. Herramientas como aplicaciones de comunicación aumentativa, programas de realidad virtual o sistemas de enseñanza visual han demostrado ser efectivos para mejorar la comprensión y el engagement en el aula. Sin embargo, es importante que estas herramientas se integren de manera coherente en el currículo y que se evite la sobrecarga sensorial, que puede ser contraproducente para algunos alumnos con autismo.

3.2.1. Las conductas disruptivas

La atención escolar y la inclusión de alumnos con conductas disruptivas representa un desafío significativo para los sistemas educativos, ya que requiere un enfoque equilibrado entre la gestión del comportamiento y la promoción de un ambiente de aprendizaje inclusivo. Las conductas disruptivas, que pueden manifestarse como agresividad, desobediencia, interrupciones frecuentes o falta de atención, suelen ser indicativas de necesidades emocionales, sociales o educativas no atendidas (del Carmen Gómez y da Resurrección Cuña, 2017). Por ello, es fundamental que las escuelas adopten estrategias proactivas y preventivas, en lugar de respuestas punitivas, para abordar estas situaciones de manera efectiva y constructiva.

Un primer paso para la inclusión de estos alumnos es la identificación temprana de las causas subyacentes de las conductas disruptivas. Factores como dificultades de aprendizaje, problemas familiares, trastornos emocionales o condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o el trastorno oposicionista desafiante (TOD) (Rosario González et al, 2013) pueden estar detrás de estos comportamientos. La colaboración entre docentes, psicólogos escolares y familias es esencial para comprender el contexto del alumno y diseñar intervenciones personalizadas que aborden tanto las causas como las manifestaciones de las conductas disruptivas. Además, es crucial que los educadores reciban formación en técnicas de gestión del aula y en enfoques pedagógicos que fomenten la autorregulación y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

La creación de un ambiente escolar inclusivo y seguro es otro aspecto clave. Esto implica establecer normas claras y consistentes, así como promover una cultura de respeto y empatía en la que todos los estudiantes se sientan valorados. La implementación de prácticas restaurativas, en lugar de sanciones tradicionales, puede ser particularmente efectiva. Estas prácticas buscan

reparar el daño causado por las conductas disruptivas, fomentando la responsabilidad y la reconciliación, en lugar de la exclusión o el castigo. Además, el uso de refuerzos positivos y el reconocimiento de los avances, por pequeños que sean, pueden motivar a los alumnos a modificar su comportamiento.

3.2.2. Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)

El Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD) es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento negativista, desafiante, hostil y desobediente hacia las figuras de autoridad, como padres, maestros o cuidadores. Este trastorno suele manifestarse en la infancia, particularmente durante la educación primaria, etapa en la que las exigencias sociales y académicas comienzan a aumentar. Los niños con TOD suelen presentar dificultades significativas en su interacción con los demás, lo que puede afectar su rendimiento académico, sus relaciones sociales y su bienestar emocional.

Entre las características principales del TOD se encuentran la resistencia activa a cumplir normas o solicitudes de los adultos, discusiones frecuentes, actitudes desafiantes y tendencia a culpar a otros de sus errores o malos comportamientos (APA, 2022). Además, estos niños pueden mostrar irritabilidad, enojo recurrente y dificultades para manejar la frustración, lo que a menudo resulta en berrinches o respuestas desproporcionadas ante situaciones que perciben como injustas o limitantes. Es importante destacar que estos comportamientos no son esporádicos, sino que se presentan de manera constante durante al menos seis meses y con una intensidad que interfiere significativamente en su vida diaria.

En el contexto de la educación primaria, el TOD puede manifestarse a través de conductas como negarse a seguir instrucciones en el aula, interrumpir actividades, desafiar abiertamente al

profesor o mostrar agresividad verbal hacia compañeros (Badia Martín y Daura Luján, 2018). Estas conductas no solo dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también pueden generar tensiones en el ambiente escolar y afectar la dinámica del grupo. Por ello, es fundamental que los educadores y el personal escolar estén capacitados para identificar los signos del TOD y trabajar en colaboración con profesionales de la salud mental y las familias para implementar estrategias de intervención adecuadas.

Aunque el TOD es un desafío significativo para docentes y padres de familia, se considera que, con un enfoque adecuado, los niños que lo presentan han logrado mejorar sus habilidades sociales y emocionales con intervenciones de terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento en habilidades parentales y el apoyo psicoeducativo en la escuela han demostrado ser efectivos para reducir los síntomas y promover un desarrollo más adaptativo. Se considera que la creación de un ambiente escolar estructurado, predecible y empático puede ayudar a estos estudiantes a sentirse más seguros y comprendidos, lo que facilita su inclusión y participación en el aula.

El TOD, también llamado Trastorno Negativista Desafiante (TND) se caracteriza por: Un patrón de enojo e irritabilidad, discusiones o actitud desafiante, vengativa que dura por lo menos seis meses, que se manifiesta por lo menos con cuatro síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano.

Como una herramienta de referencia, en conocimiento de que el perfil de Licenciada en Inclusión Educativa no tiene facultad para diagnosticar la condición, sino con el objeto de orientación, detección y posible canalización, se elaboró el siguiente Instrumento para descartar

TOD a partir del DSM5 (APA, 2022), que posteriormente fue llenado en conjunto con la Mtra. Martha Nelly con una finalidad de orientación para descartar la presencia del TOD en “José”.

Instrumento para descartar TOD

Enfado/irritabilidad

A menudo pierde la calma. "José" *Si, recurrentemente*

A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. *No, tolera*

A menudo está enfadado y resentido. *No, se le observa más cansado*

Discusiones/actitud desafiante

Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes. *No, su comportamiento con los demás es muy pasivo y evita cualquier tipo de altercado.*

A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas. *Solo presenta estas actitudes cuando lo que se le solicita no capta su atención. Las normas y reglas las cumple, sin embargo, muchas veces es difícil, ya que la mayoría de las veces se presenta apático y somnoliento.*

A menudo molesta a los demás deliberadamente. *No, al contrario, evita el conflicto.*

A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. *No, no lo hace*

Vengativo

Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos dos veces en los últimos seis meses. *No*

Nota: Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir los que se consideren dentro de los límites normales, de los sintomáticos. En los niños de menos de cinco años el comportamiento del niño con Trastorno Negativista Desafiante (TND) debe aparecer casi todos los días durante un periodo de seis meses por lo menos, a menos que se observe otra cosa (Criterio A8).

En los niños de cinco años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos seis meses, a menos que se observe otra cosa (Criterio A8). Si bien estos criterios de frecuencia se consideran el grado mínimo orientativo para definir los síntomas, también se deben tener en cuenta otros factores, por ejemplo, si la frecuencia y la intensidad de los comportamientos rebasan los límites de lo normal para el grado de desarrollo del individuo, su sexo y su cultura.

B. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato (es decir, familia, grupo de amigos, compañeros de trabajo) o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras importantes.

C. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo.

Especificar la gravedad actual:

Leve: Los síntomas se limitan a un entorno (p. ej., en casa, en la escuela, en el trabajo, con los compañeros).

Moderado: Algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos.

Grave: Algunos síntomas aparecen en tres o más entornos.

Tabla 2. Elaboración propia a partir de DSM5 (APA, 2022).

Capítulo IV. Metodología de la investigación

4.1 Enfoque

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo porque utiliza métodos como la observación participante, entrevistas semiestructuradas y revisión documental, que son propios del estudio de caso, es decir, capturar detalles contextuales, experiencias y perspectivas subjetivas, en lugar de enfocarse en mediciones numéricas o generalizaciones.

Se ha buscado la interpretación de los fenómenos observados, con el objetivo de comprender cómo las acciones e intervenciones de la maestra y otros actores influyen en el comportamiento y la inclusión de "José" en el entorno escolar.

4.2 Alcance

Dado que se trata de un estudio de caso, la población no es amplia ni representativa de un grupo más grande, sino que se centra exclusivamente en un individuo específico ("José") para analizar su desarrollo, desafíos y avances en un contexto particular. El estudio de caso permite formular recomendaciones específicas y prácticas para abordar las necesidades únicas de "José". Estas recomendaciones están respaldadas por observaciones directas, entrevistas y revisión documental, lo que asegura que sean relevantes y adaptadas a su contexto, aunque no se pueden generalizar ni recomendar para otra población o casos.

4.3 Diseño de investigación

Estudio de caso cualitativo, que utiliza métodos triangulares (observación participante, entrevistas semiestructuradas y revisión documental) para explorar en profundidad su desarrollo y las intervenciones implementadas durante el segundo grado de primaria. La población es

"José". Se estudia su experiencia específica dentro de un CAM Yolot'si, así como sus interacciones con familia, docentes y profesionales.

4.4 Caso (población y muestra)

La población de estudio en este caso es "José" , un niño de 8 años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asiste al Centro de Atención Múltiple (CAM) Yolot'si.

4.5 Técnica

La metodología se basa en tres técnicas principales:

Estudio de caso "José"	
Técnicas	Observación participante: Se realizan observaciones sistemáticas de las interacciones de "José" con sus compañeros y su entorno, así como de las acciones e intervenciones de la maestra Martha Nelly Flores Sánchez. Las notas de observación captan matices y detalles que no pueden ser reflejados mediante datos cuantitativos.
	Entrevistas semiestructuradas: Se llevan a cabo entrevistas con los padres de "José", así como con profesionales de áreas como trabajo social, psicología, comunicación y fisioterapia. Estas entrevistas permiten recopilar perspectivas diversas sobre el caso y contextualizar las observaciones.
	Entrevista a la docente "Martha Nelly Flores Sánchez". ¿Cómo era "José" cuando llegó, cuando lo conoció? ¿Qué cambios ha notado en "José"? ¿Qué estrategias de entre las que ha indagado le parecen que rindieron frutos y cuáles no? ¿Cómo considera la colaboración con padres? ¿Qué aprendizaje le ha traído esta experiencia?
	Revisión documental: Se analiza el expediente de "José", incluyendo informes académicos, evaluaciones psicológicas y otros documentos relevantes, para obtener una visión integral de su historial y necesidades.

Tabla 3. Caso "José", técnicas de la estrategia metodológica. Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se ha utilizado una guía de observación estructurada para registrar datos específicos sobre la frecuencia y tipos de comportamientos disruptivos antes y después de las intervenciones. Esto permite una comparación clara y objetiva de los cambios observados.

Posteriormente se ha procedido a subrayar con un código de color sobre los documentos, correspondiendo el amarillo a las áreas de mejora, con verde se han resaltado las estrategias que han tenido éxito en el desarrollo de la autonomía y el autocontrol, por último, en rojo se resaltaron los eventos y situaciones que desatan las crisis:

cortas y sencillas durante la tarea a realizar y **no subestimar las capacidades del alumno**. En Trabajo Social, se enfatiza seguir reforzando su autonomía, establecer reglas y normas para relacionarse mejor con sus compañeros y otras personas, asignarle tareas sencillas y felicitarlo por los logros obtenidos. En Psicología, se propone establecer un **sistema de comunicación alternativo y agendas con horarios y rutinas para que identifique lo que debe hacer desde que llega a la** institución hasta que se va. En Educación Física, se sugiere continuar con las actividades referentes a su corporeidad, integrarse en actividades artísticas y de expresión corporal, y recibir apoyo en su integración social. En el Taller de Cocina, se recomienda trabajar la estimulación sensorial y ampliar la **ingesta de verduras crudas** o hervidas con presentaciones novedosas y atractivas.

5.3 Entrevista a madre de "José"

1. ¿Cómo era "José" en el hogar cuando inició su escolarización?

Era más irritante, no socializaba y todo le molestaba, no le gustaba trabajar y era más flojo.

2. ¿Qué acciones tomaba para ingresar a la institución?

Desde que llegábamos era un caos, nos pegaba, se tiraba al suelo, empezaba a patear y gritar porque **no quería entrar**.

Fig. 2. Subrayado de instrumentos por categorías.

Capítulo V. Resultados

Se aplicó una metodología integrada para analizar el comportamiento de un estudiante con conductas disruptivas. Esta incluyó entrevistas realizadas a los padres del estudiante y a la docente titular Martha Nelly, lo que permitió obtener información relevante desde diferentes perspectivas. Además, se utilizó una guía de observación estructurada para registrar datos específicos sobre la frecuencia y tipos de comportamientos disruptivos antes y después de las intervenciones implementadas. Este instrumento posibilitó una comparación clara y objetiva de los cambios observados a lo largo del proceso.

Posteriormente, se procedió al análisis cualitativo de los documentos relacionados con el caso mediante una codificación por colores. Este recurso visual ayudó a identificar con mayor facilidad los distintos aspectos relevantes del caso. El color amarillo se utilizó para resaltar las áreas de mejora detectadas durante el estudio. El verde señaló aquellas estrategias que resultaron efectivas en el desarrollo de la autonomía y el autocontrol del estudiante. Por último, el rojo se empleó para destacar los eventos y situaciones que desencadenaron crisis o momentos de mayor tensión en el entorno escolar.

Entre las principales áreas de mejora identificadas se encontraron dificultades para manejar la frustración, una baja tolerancia a la espera durante actividades grupales y cierta falta de claridad en cuanto a límites y consecuencias establecidas. Por otro lado, se encontró que algunas estrategias tuvieron un impacto positivo considerable. Entre ellas se destacan el uso constante del refuerzo positivo, la implementación de rutinas visuales que ayudan al estudiante a

anticipar y comprender mejor las actividades del día, y la inclusión de momentos dedicados específicamente a la regulación emocional dentro del horario escolar.

También se identificaron algunos desencadenantes de crisis, los cuales suelen estar vinculados con cambios repentinos en la rutina diaria, situaciones de sobrecarga sensorial en espacios concurridos o ruidosos, y ciertas interacciones sociales que no fueron adecuadamente mediadas por adultos responsables. Reconocer estos detonantes ha sido clave para diseñar estrategias preventivas más eficaces.

5.1 Observaciones por Danna Aizza Díaz Fernández

Durante el primer año escolar, el enfoque principal de manejo de conducta fue a través de contención física y el condicionamiento, mediante estímulos preferidos del alumno, lo cual generaba una respuesta de calma momentánea, pero no solucionaba el problema a largo plazo. En segundo grado, se observó una leve mejora con un cambio de docente, quien optó por evadir la contención directa, permitiendo que el propio alumno experimentara la consecuencia de su comportamiento autolesivo. Esta medida provocó que "José" dejara de autolesionarse de manera significativa, lo que evidencia la necesidad de observar el desarrollo de sus sesiones en la escuela, saber más de su historia escolar, revisar su expediente, etc. El manejo de estas conductas ha evolucionado a lo largo del tiempo. En un principio, se recurrió a la contención física y al uso de estímulos preferidos para calmar momentáneamente a "José". Sin embargo, estas medidas en apariencia no lograron cambios significativos. Con el cambio de docente en segundo grado, se observó una leve mejora al evitar la contención directa y permitir que el alumno experimentara las consecuencias naturales de sus acciones. Este enfoque redujo significativamente las

autolesiones, lo que sugiere la importancia de adaptar las estrategias a las necesidades individuales del estudiante.

El período total de observación y ayudantía, constó de 3 semanas, en las que se observó a "José" un total de 5 días, ya que debido a situaciones de salud y también por motivo de organización, "José" faltó el resto de las semanas. En estos cinco días, solo ingresó al aula de la misma manera ya antes mencionada, el docente fue golpeado y mordido en varias ocasiones. Cabe mencionar que durante dos episodios, el alumno intentó agredir a uno de sus compañeros.

"José" buscaba la manera de provocar algún sonido para llamar la atención del docente, por lo que si no eran suficientes los golpes de su cabeza contra el piso, se acercaba a la puerta y comenzaba a patearla. Al pasar a segundo grado, el grupo cambió de docente, donde en las primeras semanas, el alumno presentaba la misma actitud, sin embargo, la docente de grupo trata de evadir esas situaciones al dejarlo golpearse. La docente refiere que el alumno percibía el dolor, así que al no contenerlo, ya no se autolesiona. Al principio, la madre de familia se mostraba preocupada, ya que en varias ocasiones, el alumno si llegó a golpearse muy fuerte, sin embargo, después de una semana, dejó de hacerlo.

También la docente menciona que la organización del aula anterior, se encontraba con demasiado ruido visual lo que no permitía un ambiente relajado para los alumnos, o un aula a la cual les gustara ingresar.

5.2 Informe de calificaciones e Informe General

La consulta del expediente, en lo que corresponde al primer grado de primaria (2024) tanto en el *Informe General*, como en el *Informe de calificaciones del tercer trimestre*, nos presentó un

panorama interesante del estado de las cosas previo a nuestro conocimiento de "José". Ambos documentos se encuentran en la sección "Anexos" de esta tesis.

En primer lugar, respecto de las últimas calificaciones de "José" en primer grado — habiendo consultado el informe— el tercer trimestre del primer grado de primaria, "José" obtuvo evaluaciones de 7 en todas las áreas, alcanzando una calificación de 7 en Lenguajes, Saberes y Procesos, Ética y Naturaleza, y De lo Humano y lo Comunitario, lo que implica que participa en actividades del grupo y del CAM, aunque aún requiere apoyo adicional para consolidar sus aprendizajes y desarrollar habilidades fundamentales.

El docente de grupo destacó la importancia de reforzar estrategias específicas para mejorar el respeto a normas y fomentar la sana convivencia en el aula. Para lograrlo, recomienda brindar indicaciones sencillas y claras durante las actividades, asegurándose de que comprenda plenamente lo que se espera de él. También sugiere emplear apoyos visuales que faciliten la comprensión de los temas y promuevan su participación activa. La anticipación a los cambios mediante señales visuales o auditivas para ayudar a reducir la ansiedad y mejorar la capacidad de "José" de adaptarse a nuevas situaciones.

En cuanto al desarrollo personal y práctico, el profesor titular de primer año, Jorge Luis Sánchez Martínez, sugirió en el informe anexo "practicar actividades de autocuidado, como lavarse las manos, cepillarse los dientes y vestirse son tareas que puede realizar con asistencia, pero que requieren práctica constante para consolidarse como hábitos independientes". Asimismo, sugiere involucrarlo en juegos cooperativos que fomenten la colaboración, como construir algo en equipo o completar tareas grupales.

Por otro lado, el informe final fue elaborado por todos los maestros de "José" y también se encuentra en el apartado "Anexos" de esta tesis. En este informe, los maestros describen a un

niño con capacidades que van desarrollándose, pero que requiere apoyo continuo para superar desafíos asociados al Trastorno del Espectro Autista y a sus conductas disruptivas, conflictivas y las autolesiones. Los docentes mencionan que se lograron avances significativos en áreas como la comunicación no verbal, la autonomía básica y la comprensión de normas. Sin embargo, también comentan que siguen existiendo áreas que demandan intervención especializada, particularmente en el manejo de crisis, la expansión de experiencias sociales y el fortalecimiento de habilidades prácticas para la vida diaria.

Durante el ciclo escolar, los docentes del CAM destacaron varias fortalezas en "José", lo que permitió identificar áreas donde muestra habilidades emergentes o consolidadas. Según el docente de grupo, atiende cuando se le llama por su nombre y expresa con gestos y acciones lo que le gusta o disgusta de una situación. Entiende indicaciones sencillas, como “pon la mochila en la mesa” o “recoge ese papel”, especialmente cuando estas se acompañan de señales visuales o gestuales. En el área de Comunicación y Lenguaje, reconoce y utiliza el saludo y despedida con apoyo, comprende instrucciones sencillas y las ejecuta como parte de su rutina diaria, y expresa sus emociones con diferentes gestos, sonrisas o llanto. En el área de Trabajo Social la T.S. Rosa María Román destaca que cuenta con tratamiento con el psiquiatra y se encuentra medicado, además de ser querido y aceptado por su familia. En Psicología, la Mtra. Érika Grajales observa que ha logrado reconocer reglas grupales, sabe lo correcto e incorrecto, y realiza juegos sencillos que involucran reglas con apoyo de un adulto. En Educación Física, físicamente tiene las características para destacar en cualquier actividad motriz, mostrando patrones básicos de movimiento en proceso de consolidación y gusto por las actividades lúdicas. Por último, en el Taller de Cocina, la maestra Marcela comenta que "José" ha ganado más confianza para trasladarse en su aula y buscar sus alimentos, logrando comer de manera

independiente con la cuchara y algunos alimentos aún los toma con la mano, lo que beneficia su autonomía; aunque en ocasiones deambula por el salón y no logra sentarse el tiempo destinado para consumir sus alimentos, además de ser “voluntarioso” en ciertos momentos.

"José" tiene todavía desafíos significativos que requieren atención continua para promover su desarrollo integral. El docente de grupo reporta que necesita mejorar en el control de berrinches y conductas disruptivas, tolerar diversas texturas y expresar sus necesidades para ir al baño. En Comunicación y Lenguaje, se recomienda brindar espacios de socialización en contextos distintos a la escuela y el hogar, reforzar reglas de convivencia social y reducir su dependencia de instigación verbal para realizar tareas. El área de Trabajo Social de la T.S. Rosa María Román señala la necesidad de disminuir su conducta disruptiva, como golpearse y llorar, especialmente durante la hora de entrada, y mantener una rutina de actividades diarias para fortalecer sus habilidades prácticas para la vida. La Psicóloga Érika Grajales Montiel observa que “maneja a su conveniencia el tirarse al suelo y golpearse la cabeza, especialmente en casa”, donde la familia no sabe manejar sus crisis, lo que lleva a autolesiones. Además, las actividades que implican música no le gustan y requiere apoyo para participar. En Educación Física, el maestro Javier Bonilla, destaca la necesidad de mejorar su comunicación oral y expresiva con el docente y sus compañeros, así como trabajar en su integración grupal y social.

El trabajo conjunto entre el CAM Yolot'si, la familia y los profesionales involucrados permitió importantes avances. En Comunicación y Lenguaje, ha mejorado en actividades de autocuidado, como lavarse las manos y vestirse, aunque aún necesita asistencia ocasional. Ha aprendido a ubicar espacios dentro de la institución y a identificar momentos específicos del día, como la entrada y salida. Con apoyo, ha participado en juegos sencillos que involucran reglas, lo que fomenta su integración grupal. En Educación Física y talleres artísticos, ha mostrado

procesos creativos durante el juego y actividades lúdicas. Sin embargo, todavía quedan desafíos que requieren intervención continua, como el manejo de crisis emocionales, la expansión de experiencias sociales y el fortalecimiento de habilidades prácticas para la vida diaria, según las observaciones del equipo multidisciplinario.

Para abordar las dificultades y mejorar las fortalezas, el equipo multidisciplinario propuso estrategias para el próximo ciclo escolar. El docente de grupo sugiere trabajar las habilidades adaptativas de autonomía, tiempo libre y ocio, reforzando estrategias para el respeto de normas y la sana convivencia en el aula. En Comunicación y Lenguaje, se recomienda dar indicaciones cortas y sencillas durante la tarea a realizar y no subestimar las capacidades del alumno. En Trabajo Social, se enfatiza seguir reforzando su autonomía, establecer reglas y normas para relacionarse mejor con sus compañeros y otras personas, asignarle tareas sencillas y felicitarlo por los logros obtenidos. En Psicología, se propone establecer un sistema de comunicación alternativo y agendas con horarios y rutinas para que identifique lo que debe hacer desde que llega a la institución hasta que se va. En Educación Física, se sugiere continuar con las actividades referentes a su corporeidad, integrarse en actividades artísticas y de expresión corporal, y recibir apoyo en su integración social. En el Taller de Cocina, se recomienda trabajar la estimulación sensorial y ampliar la ingesta de verduras crudas o hervidas con presentaciones novedosas y atractivas.

5.3 Análisis de las entrevistas a padre, madre y docente de grupo

Las estrategias que han tenido mayor impacto positivo en el desarrollo de "José" son aquellas orientadas al fortalecimiento de la comunicación funcional y a la estructuración del entorno. Tanto en casa como en la escuela, el uso de pictogramas y agendas visuales ha sido fundamental para que "José" comprenda mejor las rutinas diarias, exprese sus necesidades y se sienta más

seguro ante lo que va a suceder. Este recurso le ha permitido ganar autonomía y reducir conductas disruptivas derivadas de la frustración o la incertidumbre. En el hogar, aunque inicialmente predominaba una dinámica basada en la imposición, poco a poco se ha incorporado el diálogo y el intercambio como forma de negociación, por ejemplo el uso del teléfono a cambio de cumplir ciertas consignas, lo cual ha generado una respuesta más colaboradora por parte de José. En el ámbito escolar, se logró establecer un canal efectivo de comunicación que ha ayudado a prevenir crisis emocionales y ha favorecido su participación en actividades grupales. Además, las actividades sensoriales y la organización espacial del aula han contribuido a mejorar su estado emocional y su disposición para aprender. Poco a poco también se ha ido introduciendo una rutina más clara que brinda estabilidad y previsibilidad, factores clave para su bienestar.

Aún persisten situaciones y características contextuales que detonan crisis o conductas disruptivas en José. Entre ellas se encuentra cualquier alteración inesperada en la rutina, ya que él requiere de secuencias predecibles para sentirse seguro. La falta de control sobre sus decisiones o la imposibilidad de expresar sus preferencias suele desencadenar berrinches o agresiones físicas hacia sí mismo o hacia otros. También resulta difícil para “José” esperar turnos o postergar gratificaciones, especialmente durante actividades grupales o cuando se le niega algo sin una explicación clara. Los ambientes ruidosos o con mucha estimulación sensorial también parecen afectarlo negativamente, especialmente si no está preparado para enfrentarlos. Un momento particularmente complejo es la entrada a la escuela, donde, aunque se han observado avances, sigue siendo necesario cargarlo en la mayoría de los casos, lo que indica que aún persiste resistencia y ansiedad asociada a ese evento.

Fig. 3 "José" sostiene un reconocimiento.

Por último, en conjunto con la Mtra. Martha Nelly se ha respondido el instrumento de orientación para descartar el trastorno oposicionista desafiante (TOD) presentado con anterioridad, con fines de orientación. El resultado nos arroja negativo.

Instrumento para descartar TOD

Enfado/irritabilidad

A menudo pierde la calma. "José" <i>Si, recurrentemente</i>	
A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. <i>No, tolera</i>	
A menudo está enfadado y resentido. <i>No, se le observa más cansado</i>	

Discusiones/actitud desafiante

Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes. <i>No, su comportamiento con los demás es muy pasivo y evita cualquier tipo de altercado.</i>	
A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas. <i>Solo presenta estas actitudes cuando lo que se le solicita no capta su atención. Las normas y reglas las cumple, sin embargo, muchas veces es difícil, ya que la mayoría de las veces se presenta apático y somnoliento.</i>	

A menudo molesta a los demás deliberadamente. <i>No, al contrario, evita el conflicto.</i>	
A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. <i>No, no lo hace</i>	
Vengativo	
Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos dos veces en los últimos seis meses. <i>No</i>	
<p>Nota: Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir los que se consideren dentro de los límites normales, de los sintomáticos. En los niños de menos de cinco años el comportamiento del niño con Trastorno Negativista Desafiante (TND) debe aparecer casi todos los días durante un periodo de seis meses por lo menos, a menos que se observe otra cosa (Criterio A8).</p>	
<p>En los niños de cinco años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos seis meses, a menos que se observe otra cosa (Criterio A8). Si bien estos criterios de frecuencia se consideran el grado mínimo orientativo para definir los síntomas, también se deben tener en cuenta otros factores, por ejemplo, si la frecuencia y la intensidad de los comportamientos rebasan los límites de lo normal para el grado de desarrollo del individuo, su sexo y su cultura.</p>	
<p>B. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato (es decir, familia, grupo de amigos, compañeros de trabajo) o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras importantes.</p>	
<p>C. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo.</p>	
Especificar la gravedad actual:	
<p>Leve: Los síntomas se limitan a un entorno (p. ej., en casa, en la escuela, en el trabajo, con los compañeros).</p>	
<p>Moderado: Algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos.</p>	
<p>Grave: Algunos síntomas aparecen en tres o más entornos.</p>	

Tabla 2. Elaboración propia a partir de DSM5 (APA, 2022).

Capítulo VI. Conclusiones

El estudio de caso realizado a partir de la trayectoria escolar, familiar y clínica del alumno "José" permitió obtener una visión más profunda sobre los factores que influyen en su desarrollo académico, social y emocional, así como sobre las estrategias pedagógicas y terapéuticas que han favorecido su proceso educativo. Este análisis se sustentó en la revisión del expediente escolar proporcionado por el Centro de Atención Múltiple (CAM), las entrevistas realizadas tanto a su docente titular como a su madre, y el informe emitido por el equipo docente, lo cual permitió identificar avances significativos alcanzados por el estudiante, así como áreas que aún demandan intervención especializada.

Se descartó la presencia de Trastorno Opositor Desafiante (TOD), en consistencia con Tureck et al (2013) en cuanto que niños con TEA exhibieron un mayor número de conductas de externalización y rabietas que los niños sin TEA. Esto subraya la importancia de diferenciar entre conductas disruptivas intencionales y aquellas derivadas de necesidades no atendidas.

Se sugiere brindar apoyo a los padres en técnicas de comunicación alternativa y manejo de crisis, para que puedan responder de manera más eficaz ante situaciones difíciles, sin recurrir únicamente a métodos basados en premios materiales o coerción. Es importante seguir fomentando la comunicación funcional de "José" mediante diferentes canales, con el fin de que pueda expresar sus emociones y necesidades sin recurrir a conductas disruptivas. Aunque el uso del teléfono ha resultado útil como refuerzo, sería conveniente ir sustituyéndolo progresivamente por recompensas sociales o actividades significativas que promuevan su interacción y aprendizaje real.

Del columpio y la hamaca, las estrategias e involucramiento de la Mtra. Titular

Se observó un progreso en habilidades comunicativas no verbales, autonomía básica y comprensión de normas dentro de la escuela., lo cual refleja cómo estrategias específicas pueden facilitar significativamente la participación activa y el aprendizaje de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La maestra Nelly Flores, quien tomó a "José" en segundo grado de primaria, implementó modificaciones sustanciales en el entorno del aula con el objetivo de crear un espacio más estructurado y funcional para su proceso educativo. La docente Martha Nelly desde el comienzo optó por evadir la contención directa, permitiendo que el propio alumno experimentara la consecuencia de su comportamiento autolesivo. Entre los cambios realizados destacan: la eliminación de materiales innecesarios para minimizar distracciones, la reorganización del mobiliario —incluyendo el uso de sillas y mesas adaptadas—, la incorporación de objetos y actividades para la organización sensorial: columpio, collarín, cojín, hamaca.

- Minimización de estímulos visuales y sonoros.
- Uso de tableros de comunicación y pictogramas.
- Motivación integrando los intereses de alumnas y alumnos, también de José.
- La no intervención física refleja un enfoque respetuoso y seguro.

En palabras de la docente Nelly Flores:

Las estrategias que mejor funcionaron han sido el uso de pictogramas, el uso de agendas de comunicación. la organización del aula y las actividades de organización sensorial. El reto pendiente es la hora de entrada al salón de clases, si bien hay días que entra solo y muy dispuesto,

la mayoría de las ocasiones tenemos que cargarlo para que entre y creo se ha vuelto ya parte de su rutina y no hemos conseguido eliminarla al 100% (Entrevista del 26 de abril de 2025).

A pesar de los avances presentados, el manejo de crisis emocionales todavía representa un reto para las personas que conviven con "José"; se debe buscar la consistencia entre la estructura que "José" encuentra en la escuela a diferentes contextos, comenzando por el hogar. Si bien la madre reconoció los avances de su hijo, también señaló dificultades para replicar dichos logros en casa, lo cual sugiere la necesidad de fortalecer la continuidad de las estrategias educativas y terapéuticas en el ámbito doméstico.

La dinámica familiar juega un papel fundamental en el contexto inmediato de "José". Su familia está conformada por seis integrantes: sus padres, quienes viven en unión libre desde hace 19 años; dos hermanos, uno de ellos menor, con quien presenta conflictos recurrentes; y su abuela materna, quien actualmente reside con ellos debido a problemas de salud. Viven en un departamento ubicado en una vecindad urbana, con acceso a servicios básicos y espacios públicos, aunque sin una relación cercana con los vecinos. En este entorno, "José" mantiene una rutina estructurada, aunque su participación en responsabilidades domésticas es limitada. A pesar de ello, es querido y aceptado por todos los miembros familiares, lo cual representa un factor positivo en su desarrollo socioemocional.

En mi rol como futura licenciada en Inclusión Educativa, este estudio me permitió reflexionar profundamente sobre la complejidad del acompañamiento a niños con TEA. Se requiere diseñar intervenciones personalizadas, basadas en las fortalezas individuales de cada estudiante y orientadas desde una perspectiva integral. La participación activa de la familia en el proceso educativo debe ser mayor, ya que constituye una base fundamental para que los

aprendizajes se vuelvan sólidos, con la creación de un entorno de apoyo estable, consistente y afectuoso.

Me gustaría agregar algunas recomendaciones que considero que podrían favorecer la interacción social de "José" tanto en el entorno escolar como dentro del hogar, particularmente con su hermano menor "Daniel", como promover algunos juegos guiados y tareas en familia, así como sesiones de mediación familiar para mejorar la convivencia y reducir los conflictos entre los hermanos. También resulta relevante impulsar el desarrollo de responsabilidades de la casa, integrando gradualmente a "José" en tareas sencillas adaptadas a sus capacidades, con el propósito de fortalecer su autonomía y sentido de pertenencia familiar; para facilitar este proceso resultan eficaces las guías visuales y la aplicación consistente de refuerzos positivos, como los implementados por la maestra Nelly en el grupo. Por último quisiera sugerir buscar apoyo psicoeducativo para los miembros principales de la familia, especialmente a la madre y a sus hermanos, con el fin de prevenir el desgaste emocional y proporcionarles herramientas prácticas para manejar el estrés asociado al cuidado constante.

Considero que esta experiencia reforzó mi compromiso como futura profesional en Inclusión Educativa, no sólo en el diseño de estrategias pedagógicas innovadoras, sino también en la promoción de prácticas colaborativas entre escuela, familia y otros profesionales involucrados en el desarrollo de "José" y de los estudiantes con quienes tenga que trabajar en el futuro. Este tipo de enfoque integral y de colaboración con los distintos profesionales en las escuelas, como sucede en el CAM Yolot'si, es clave para impulsar una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y centrada en las necesidades individuales de cada alumno y alumna.

REFERENCIAS

- Aguilar, J. (2024). Case Study Approaches: Stake (1998), Simons (2011), and Yin (2014). Entrada de blog *Dr. Jeisil Aguilar Santos* del 28 de noviembre de 2024. En <https://jeisilaguilar.com/case-study-approaches-stake-1998-simons-2011-and-yin-2014/>
- American Psychiatry Association. (2022). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5aed.; DSM-V-TR). American Psychiatry Association.
- Badia Martín, M., y Daura Luján, G. (2018). Evaluación e intervención educativa en el aula con alumnado disruptivo dentro del marco de una escuela inclusiva. *Revista Educación*, 42(2), 2215-2644.
- Baron-Cohen, S. (2009). *Autism and Asperger Syndrome: The Facts*. Oxford University Press.
- Batalla Sorribes, M. (2022). La sensorialidad en niños/as autistas y con déficits visuales graves: guía para familias y escuelas.
- Berenguer Forner, C., Roselló Miranda, B., Miranda Casas, A., Baixauli Fortea, I., y Palomero Piquer, B. (2016). Funciones ejecutivas y motivación de niños con trastorno de espectro autista (TEA) y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Asociación INFAD
- Caballeira, M., Gonzalez, J.A., Marrero. R.J. (2015) Diferencias transculturales en bienestar subjetivo: México y España. Universidad de la Laguna y Universidad de San Luis Potosi.
- Colombo, M. (2018). ABA en el tratamiento del autismo. Psyciencia, España. <https://www.psyciencia.com/wp-content/uploads/2018/02/aba-tratamiento-autismo.pdf>
- Conejeros-Solar, M. L., Gómez-Arizaga, M. P., Sandoval-Rodríguez, K., y Cáceres-Serrano, P. A. (2018). Aportes a la comprensión de la doble excepcionalidad: Alta capacidad con trastorno por déficit de atención y alta capacidad con trastorno del espectro autista. *Revista Educación*, 678-699.
- Del Carmen Gómez, M., y da Resurrección Cuña, A. (2017). Estrategias de intervención en conductas disruptivas. *Educação por escrito*, 8(2), 278-293. <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2017.2.27976>

- Enderby, P., Judge, S., Creer, S., y John, A. (2013). Examining the need for, and provision of, AAC in the United Kingdom.
- Fajardo, K., Álvarez, D. y Zambrano, V. (2021). Perfil epidemiológico del autismo en Latinoamérica: Morocho Kate, Sánchez Doménica, Viviana Patiño. *Salud & Ciencias Médicas, 1(2)*, 14-25.
- García Winner, M. (2010). *Thinking About You, Thinking About Me: Philosophy and Strategies for Facilitating Social Communication*. Think Social Publishing.
- González, E., y Gándara, M. (2010). *Derechos humanos*. Caracas: Fundación Juan Vives Suriá. Defensoría del Pueblo/El perro y la Rana.
- Ley General de Educación, México. (2021). *Diario Oficial de la Federación*.
- Lord, C., y Jones, R. M. (2012). *Annual Research Review: Re-thinking the classification of autism spectrum disorders*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(5)*, 490-509.
- Mäkelä, T., y Catalán, B. L. (2018). Programa de convivencia y anti-acoso escolar KiVa: Impacto y reflexión. *Anales de la Fundación Canis Majoris, 2018(2)*.
- Mellado, C., y Méndez-Bustos, P. (2021). Heterogeneidad en el involucramiento en acoso escolar: Un análisis de clases latentes. *Revista Electrónica Educare, 25(3)*, 52-66.
- Narvárez Intriago, J. L., y Lara Lara, F. (2021). Formación del profesorado ecuatoriano en autismo y asperger. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11(22). <https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.863>
- Niembro, C., Gutiérrez J., Jiménez E. y Tapia C. (2021). La Inclusión Educativa en México. (2021). *Revista Iberoamericana de Ciencias, 8(2)*, 2334-2501. <http://www.reibci.org/publicados/2021/ago/4300108.pdf>
- Ortega, R., y Del Rey, R. (2003). *La violencia escolar. Estrategias de prevención*. Barcelona: Graó.
- Oviedo, N. Manuel-Apolinar, L., et al (2015). Aspectos genéticos y neuroendocrinos en el trastorno del espectro autista, *Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 72 (1)* p. 5-14, <https://doi.org/10.1016/j.bmhix.2015.01.010>

- Peredo Vide, R. d. I. Á. (2016). Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones. *Revista de Psicología*, online (15), 101–122.
http://www.scielo.org.bo/scielo.phpscript=sci_arttexty&pid=S2223303220160001000
- Rosario González, A. J., Olivera Aldana, J. P., Bernal López, A. D. P., y Vargas Amézquita, S. L. (2013). Intervención de la conducta como estrategia pedagógica, en niños de 6 a 10 años con trastorno oposicionista desafiante Estado del arte.
<http://repository.unac.edu.co/bitstream/handle/11254/267/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Stake, R. E. (2020). Investigación con estudio de casos (R. Filella, Trad.). Ediciones Morata.
- Tabuenca, P. G. (2016). Trastorno del espectro autista (TEA). *Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud*, 22, 149-62.
- Tureck, K., Matson, J., May, A. y Turying, T. (2013). Externalizing and tantrum behaviours in children with ASD and ADHD compared to children with ADHD. *Developmental Neurorehabilitation*, 16(1), 52-57.
- UNESCO. (1994). *Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales*. UNESCO.
- UNESCO (2019). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*.
- UNESCO. (2020). *Educación inclusiva: asegurando el acceso y la equidad en el aprendizaje*. UNESCO.
- United States Congress. (2004). *Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)*. Public Law 108-446.
- Valencia, R. C., Blanco, J. G., y Sampayo, L. (2008). Cohesión social y educación para la paz: Alternativas de prevención de la violencia infanto-juvenil en El Salvador. *Revista CIDOB d'afers internacionals*, 91-108.
- Valero, D., y Plaja Viñas, T. (2017). Educación Inclusiva del Alumnado Inmigrante: Lecciones desde Estados Unidos, Canadá y Australia= Inclusive Immigrant Student Education: Lessons from the United States, Canada and Australia. *REMIE. Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 2017, vol. 7, num. 3, p. 316-338.

Vázquez Ramírez, M. (2013). *La atención educativa de los alumnos con trastorno del espectro autista: Orientaciones generales* (1.ª ed.). (2013). [PDF]. Psic. Mario Alberto Vazquez Ramrez. <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:5c034d61-bd9b-4e50-8224-556c81edb50d>

Zurbano Daz de Cerio, J. L. (1998). *Educacin para la paz*. Bases de una educacin para la paz y la convivencia. Gobierno de Navarra.

https://www.academia.edu/24995218/Zurbano_BASES_DE_UNA_EDUCACION_PARA_LA_PAZ_Y_LA_CONVIVENCIA_1

ANEXOS

CALIFICACIONES DE "JOSÉ" PRIMER GRADO

Secretaría
de Educación
Gobierno de Puebla

"2024, año del Libro y la Lectura".

CALIFICACIONES TERCER TRIMESTRE/ PRIMER GRADO

N.	Nombre del alumno	Lenguajes	Saberes y p.	Ética, naturaleza	De lo Humano y lo com.
5	"José" N. N.	7	7	7	7

RECOMENDACIONES POR ALUMNO

ALUMNO	RECOMENDACIÓN
"José" N. N.	<p>Reforzar estrategias para el respeto de normas y la sana convivencia en el aula.</p> <p>Brindar indicaciones sencillas y claras para realizar actividades en el aula.</p> <p>Promover apoyos visuales para la comprensión del tema.</p> <p>Emplear instrucciones claras, cortas y específicas.</p> <p>Preparar al alumno para los cambios en las actividades con anticipación, utilizando señales visuales o auditivas.</p> <p>Practicar actividades de autocuidado como lavarse las manos, cepillarse los dientes y vestirse, con asistencia si es necesario.</p> <p>Realizar juegos que requieran cooperación, como construir algo juntos o completar una tarea grupal.</p>

INFORME DE PRIMER GRADO

**INFORME FINAL
CICLO ESCOLAR 2023-2024**

Grupo: Primer grado de primaria Fecha: 10 de julio 2024

Alumno (a): "José" N.N. Edad: 8 años

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 2016 "José" CURP: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista

Área	Fortalezas	Áreas de mejora
Docente de grupo	<p>Atiende cuando se le llama por su nombre.</p> <p>"José" expresa con gestos y otras acciones lo que le gusta o disgusta de una situación.</p> <p>Entiende indicaciones sencillas, como, por ejemplo, "pon la mochila en la mesa", recoge ese papel u objeto, acompañado de la seña que indica lo que debe recoger".</p>	<p>Control de berrinches y conductas disruptivas.</p> <p>Tolerar diversas texturas.</p> <p>Expresar sus necesidades para ir al baño.</p>
Comunicación y lenguaje	<p>Reconoce y utiliza el saludo y despedida con apoyo.</p> <p>Comprende instrucciones sencillas y las ejecuta las que forman parte de su rutina diaria.</p> <p>Expresa sus emociones con diferentes gestos, sonrisas o llanto.</p>	<p>Brindar espacios de socialización en contextos distintos a la escuela y hogar.</p> <p>Reforzar reglas de convivencia social.</p> <p>Requiere instigación verbal para realizar la tarea sugerida.</p> <p>Se niega a realizar actividades por el mismo.</p>

<p>Trabajo Social</p>	<p>Reconoce a su familia y a las docentes de la escuela.</p> <p>Cuenta con tratamiento con el paidopsiquiatra y se encuentra medicado.</p> <p>A través de indicaciones claras, concretas y en ocasiones es necesario repetir la indicación se logra que realice lo que se le pide, esto depende del estado de humor que tenga.</p> <p>"José" es querido y aceptado por su familia.</p>	<p>Disminuir más su conducta disruptiva (golpearse y llorar en la hora de entrada), hasta que ya no lo realice.</p> <p>Mantener una rutina de actividades diarias con el alumno.</p> <p>Fortalecer las habilidades prácticas para la vida.</p>
<p>Psicología</p>	<p>"José" ha logrado reconocer reglas grupales, sabe lo correcto e incorrecto.</p> <p>Sabe el significado de "sí" y "no".</p> <p>Si está contento saluda a los otros niños y adultos cuando llega a la escuela.</p> <p>Realiza juegos sencillos que involucran reglas, con apoyo de un adulto.</p> <p>Ubica los espacios de la institución y las diferentes áreas de trabajo.</p> <p>Reconoce emociones básicas, en material impreso, y en videos didácticos.</p> <p>Tiene procesos básicos de atención, concentración y durante el juego refleja procesos creativos.</p>	<p>El alumno maneja a su conveniencia el tirarse al suelo y golpearse la cabeza; lo hace para manipular a los demás, específicamente la familia, en la escuela lo hace menos.</p> <p>Las actividades que implican música no le gustan, requiere de apoyo para participar.</p> <p>Límites claros, la familia no sabe manejar sus crisis y por eso se autoagrede.</p>
<p>Educación Física</p>	<p>Físicamente tiene las características para destacar en cualquier actividad motriz.</p> <p>Patrones básicos de movimiento en proceso de consolidación.</p> <p>Gusto por las actividades lúdicas en sus</p>	<p>Desarrollo de su corporeidad. Creatividad motriz.</p> <p>Mejorar la comunicación oral y expresiva con el docente y sus compañeros.</p>

	<p>fases sensibles. Apoyo familiar.</p>	<p>La parte actitudinal es uno de los aspectos a mejorar para realizar actividades de manera asertiva.</p> <p>La integración grupal y social.</p>
Taller de cocina	<p>Tiene más confianza para trasladarse en su aula y busca sus alimentos.</p> <p>Logra comer de manera independiente con la cuchara y algunos alimentos aún los toma con la mano propios de su mismo desarrollo beneficiando su autonomía</p>	<p>En ocasiones deambula por el salón y no logra sentarse el tiempo destinado para consumir sus alimentos.</p> <p>En ocasiones es voluntarioso</p>
Área	Recomendaciones para su consideración en el próximo ciclo escolar	
Docente de grupo	<p>Trabajar las habilidades adaptativas de autonomía, tiempo libre y ocio.</p> <p>Reforzar estrategias para el respeto de normas y la sana convivencia en el aula.</p> <p>Brindar indicaciones sencillas y claras para realizar actividades en el aula.</p> <p>Promover apoyos visuales para la comprensión del tema.</p> <p>Emplear instrucciones claras, cortas y específicas.</p> <p>Preparar al alumno para los cambios en las actividades con anticipación, utilizando señales visuales o auditivas.</p> <p>Practicar actividades de autocuidado como lavarse las manos, cepillarse los dientes y vestirse, con asistencia si es necesario.</p> <p>Realizar juegos que requieran cooperación, como construir algo juntos o completar una tarea grupal.</p>	
Comunicación y lenguaje	<p>Dar indicaciones cortas y sencillas durante la tarea a realizar.</p> <p>No subestimar las capacidades del alumno.</p>	

	<p>Requiere instigación verbal para realizar la tarea propuesta.</p>
<p>Trabajo Social</p>	<p>Seguir reforzando su autonomía.</p> <p>Establecer reglas y normas para que se relacione mejor con sus compañeros y otras personas, para esto se le debe de explicar constantemente.</p> <p>Asignarle tareas en las que se haga cargo de responsabilidades sencillas, felicitarlo por los logros obtenidos.</p> <p>Llevar un seguimiento de su atención con el paidopsiquiatra.</p>
<p>Psicología</p>	<p>Establecer un sistema de comunicación alternativo y ver si de esa manera logramos más información sobre su proceso.</p> <p>Agendas con horarios y rutinas para que identifique lo que debe hacer desde que llega a la institución hasta que se va.</p> <p>Promover actividades con material atractivo.</p> <p>Felicitarlo ante conductas positivas.</p> <p>Asignar responsabilidades en el salón de clases que ayude a repartir materiales, guardar y sacar objetos.</p>
<p>Educación Física</p>	<p>Continuar con las actividades referente a su corporeidad.</p> <p>Integrarse en actividades artísticas y de expresión corporal.</p> <p>Apoyo en su integración social (área de Psicología)</p> <p>Énfasis en su disciplina y concentración.</p>
	<p>Trabajar la estimulación sensorial y ampliar la ingesta de verduras crudas o hervidas con presentaciones novedosas, así como también atractivas, acordes a su desarrollo y necesidades fisiológicas.</p> <p>Realizar recetas fáciles de repostería básica y recetas tradicionales que den oportunidad a que la alumna agregue, sostenga y amase.</p> <p>Utilizar los cubiertos (cuchara y tenedor) correctamente.</p>

Taller de Cocina	<p>Masticar y deglutir correctamente.</p> <p>Mantener una postura adecuada en la mesa.</p> <p>Acostumbrarse a terminar la cantidad de comida solicitada.</p> <p>Acostumbrarse a probar nuevos alimentos y texturas.</p> <p>Regular la ingesta excesiva de dulces.</p> <p>Lavarse los dientes después de comer</p>
Área	<p style="text-align: center;">Recomendaciones para las familias</p>
Docente de Grupo	<p>Asignar responsabilidades y obligaciones a "José", como el de apoyar en poner la mesa acomodar los trastes, doblar y guardar su ropa.</p> <p>Brindarle la oportunidad de ser más autosuficiente.</p>
Comunicación y lenguaje	<p>Realizar actividades en familia que fomenten el uso de la lengua oral.</p> <p>Brindar espacios de socialización distintos a la casa y escuela, con niños de su edad, donde se priorice la socialización.</p> <p>Dar responsabilidades en casa correspondientes a su edad.</p>
Trabajo Social	<p>Realizar actividades en familia, jugar juegos de mesa o tradicionales (lotería, serpientes y escaleras, el avión, con la pelota), salir de paseo, de compras, llevarlo a parques recreativos, para que "José" se relacione con otras personas, principalmente con sus pares.</p> <p>Establecer rutinas con horarios específicos en casa.</p> <p>Poner reglas y límites, estando de común acuerdo entre toda la familia.</p> <p>Comer alimentos variados y nutritivos, corregir cuando sea necesario en la comida, tomar adecuadamente la cuchara, tenedor, que no se atragante, que cierre la boca al masticar, limpiarse cuando se ensucie, limpiar su espacio al terminar y con apoyo llevar sus trastes al área de lavado.</p> <p>Integrar a "José" en alguna actividad extraescolar.</p>

	<p>Continuar con su tratamiento con el paidopsiquiatra y farmacológico.</p> <p>Estar pendiente cuando le llamen del CRIT, no faltar a su cita de valoración al recibirla.</p>
Psicología	<p>La madre debe aprender sobre el manejo de límites positivos en casa y aplicarlos y transmitirlo al resto de la familia.</p> <p>En familia establezca horarios y rutinas, retomen aquellas que le han funcionado.</p> <p>Trabajar la comunicación, ya que su lenguaje oral no le permite una comunicación funcional.</p> <p>Continuar con el trabajo de la autonomía del alumno.</p> <p>Asignar responsabilidades apropiadas a su edad cronológica.</p> <p>Promover el autoconocimiento.</p> <p>Llevarlo a lugares como parques, museos para que aprenda otro tipo de socialización.</p>
Educación Física	<p>Continuar con el apoyo permanente de la familia a su hijo.</p> <p>Integrarse en actividades artísticas, culturales y/o deportivas.</p> <p>Mejorar su alimentación rica en vitaminas y proteínas.</p> <p>Reforzar la disciplina y respeto a otros en el alumno.</p>
Taller de cocina	<p>Integrarlo en las actividades de elaboración de alimentos en casa que no tengan relación con la estufa ni el horno.</p> <p>Lavar frutas y verduras con apoyo y supervisión.</p>

PARTICIPARON:

ÁREA	NOMBRE	FIRMA
DOCENTE DE GRUPO	PSIC. JORGE LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ	
COMUNICACIÓN	MTRA. MARTHA NELLY FLORES SÁNCHEZ	
TRABAJO SOCIAL	T.S ROSA MARÍA ROMAN SANLUIS	
PSICOLOGÍA	MTRA. ERIKA GRAJALE MONTIEL	
EDUCACIÓN FÍSICA	MTRO. JAVIER MANUEL BONILLA CARRASCO	
TALLER DE COCINA	P.T. MARCELA MÁXIMO MARTÍNEZ	

Vo.Bo.

MTRA. RUBISELA SIERRA CASTILLO

RESP. DE LA DIRECCIÓN DEL CAM YOLOT'SI

ANEXO 3 ENTREVISTAS

Entrevista a madre de "José"

1. ¿Cómo era "José" en el hogar cuando inició su escolarización?

Era más irritante, no socializaba y todo le molestaba, no le gustaba trabajar y era más flojo.

2. ¿Qué acciones tomaba para ingresar a la institución?

Desde que llegábamos era un caos, nos pegaba, se tiraba al suelo, empezaba a patear y gritar porque no quería entrar.

3. ¿Tenía alguna rutina preestablecida?

La mayoría del tiempo era rutina libre, no tenía una rutina preestablecida.

4. ¿Cuáles han sido los cambios más notables en "José"?

Sus rabietas y berrinches han disminuido y ya no se pega en la cabeza como antes. También veo que ya le gusta jugar más con otros niños, socializar y estar más tiempo con ellos, antes eso no lo hacía.

5. ¿Aplicaba alguna estrategia anteriormente?

Ninguna, solo lo obligábamos a hacer las cosas.

6. ¿Qué estrategias cambiaron, cuáles rindieron frutos y cuáles no?

Yo veo que ya entiende más el diálogo, nosotros le hablamos para que haga las cosas y también los pictogramas, ya que él los ve y los reconoce, sabe a lo que se refiere, ya sea de él hacia nosotros o viceversa. También la estrategia más común son el celular o la tv, entro de la casa o cuando salimos para que él nos obedezca.

7. ¿Cómo considera la colaboración con la docente de grupo?

Ha sido la persona clave que pudo entender a "José" y saber por dónde trabajar con él.

8. Mencione uno o varios logros destacados en casa y en su contexto

"José" ya sabe expresar más sus necesidades, disminuyeron los golpes hacia nosotros y con él mismo, ya le gusta asistir a la escuela, es más sociable y busca interactuar con otros niños, cosa que él no hacía.

Entrevista a padre de "José"

1. ¿Cómo era "José" en el hogar cuando inició su escolarización?

Era más agresivo, azotaba la cabeza contra el piso y tenía más crisis

2. ¿Qué acciones tomaba para ingresar a la institución?

Desde que salía de la casa era una batalla y cuando llegábamos a la escuela no lo podía bajar del auto, lo tenía que jalar y cargar para que entrara a la escuela.

3. ¿Tenía alguna rutina preestablecida?

No, ninguna.

4. ¿Cuáles han sido los cambios más notables en "José"?

Disminuyeron los golpes en la cabeza, ya no lanza las cosas y se muestra más tranquilo.

5. ¿Aplicaba alguna estrategia anteriormente?

Cuando quería algo, tenía que hacer lo que nosotros le pidiéramos para que él se lo ganara.

6. ¿Qué estrategias cambiaron, cuáles rindieron frutos y cuáles no?

La estrategia más común y que no hemos cambiado es el uso del teléfono. Puedo observar que él hace todo lo que le digamos a cambio de que se le preste el teléfono.

7. ¿Cómo considera la colaboración con la docente de grupo?

Muy buena, veo que "José" la respeta y le muestra cariño, cosa que no hace con cualquiera, "ni conmigo".

8. Mencione uno o varios logros destacados en casa y en su contexto.

Ya hace más caso para ir al baño y cuando se le apaga la televisión, ya está más tranquilo, ya no hace berrinche para ir a la tienda y le gusta convivir más.

Entrevista a la docente de grupo de Segundo Grado, Mtra Martha Nelly Flores Sánchez

1. ¿Cómo era "José" cuando llegó, cuando lo conoció?

Cuando "José" ingresó al CAM, le era muy difícil ingresar a la escuela y al salón de clases, por lo que regularmente se tenía que forcejear con él para entrar al salón. Dentro del aula no prestaba atención a las actividades y siempre se encontraba frente a la ventana llorando o autolesionándose por no obtener lo que quería. No tenía algún medio de comunicación entre docente y pares. no había convivencia entre compañeros o algún juego. No iba al baño, por lo que "los accidentes" eran repetitivos y el docente lo enviaba a casa por lo que no concluía la jornada en el salón.

2. ¿Qué cambios ha notado en "José"?

Los cambios más significativos que ha tenido, son el establecimiento de un canal de comunicación, ya que se pudo establecer un canal de comunicación que nos ha funcionado durante las jornadas escolares. Él ha comprendido de qué trata y lo utiliza para satisfacer sus necesidades, se empieza a apropiarse de

normas, rutinas y límites que se encuentran establecidos en el contexto escolar, como permanecer en los honores a la bandera, realizar una fila, esperar mientras termina una actividad, esperar a sus cuidadores, ya no hay autoagresión en la escuela, empieza a acceder a algunos aprendizajes escolares, comienza la apropiación de palabras de manera oral. La interacción con otros alumnos ha aumentado, hasta alcanzar principios de convivencia y juego entre ellos, en los cuales respeta turnos y reglas establecidas por los mismos.

3. ¿Qué estrategias de entre las que ha indagado le parecen que rindieron frutos y cuáles no?

Las estrategias que han rendido fruto son el uso de pictogramas, el uso de agendas para su comunicación, la organización del aula, las actividades de organización sensorial. Las estrategias que aún seguimos ajustando son para la hora de entrada al salón de clases, si bien hay días que entra solo y muy dispuesto, la mayoría de las ocasiones tenemos que cargarlo para que entre y creo se ha vuelto ya parte de su rutina y no hemos conseguido eliminarla al 100%.

4. ¿Cómo considera la colaboración con padres?

Los padres son responsables con la escuela, participativos y colaboradores, sin embargo existen características de su crianza que aún no han logrado erradicar por lo cual no han podido ver reflejado en casa los avances y logros que "José" ha tenido en la escuela.

5. ¿Qué aprendizaje le ha traído esta experiencia?

Los aprendizajes que he tenido en la atención educativa de "José", han sido muy satisfactorios, es un alumno con características muy peculiares, he aprendido a ser perseverante, paciente a investigar otras estrategias de atención educativa que den respuesta a los requerimientos y exigencias que me ha requerido un alumno con tales características.